

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Der Einfluss von Schulinseln auf die Tragfähigkeit von Schulen

Eine Untersuchung bei Zürcher Gemeinden

eingereicht von: Karin Boudebbouz-Saxer

Begleitung: Dr. phil. Monika Wicki

1. Dezember 2020

Abstract

Die Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten ist für viele Schulen anspruchsvoll. In einigen Gemeinden werden darum Schulinseln geschaffen, die die Tragfähigkeit der Schulen erhöhen sollen. Doch inwiefern wird dieses Ziel erreicht?

Einerseits wurden die konzeptuellen Grundlagen der alternativen Lernorte von Gemeinden mit Schulinseln des Kantons Zürich untersucht. Andererseits wurde anhand von Daten der Bildungsstatistik des Kantons Zürich untersucht,

inwiefern sich die Sonderschulquote separiert geschulter Lernender seit dem Bestehen der Schulinseln verändert hat, und ob die Veränderung der Sonderschulquote im Vergleich zu der Zeit, als es noch keine Schulinsel oder erst seit kurzem eine Schulinsel gab, signifikant ist.

Die Studie zeigt, die Einführung von Schulinseln führt tendenziell zu tragfähigeren Schulen, doch es besteht weiterer Forschungsbedarf.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	6
Abkürzungsverzeichnis	7
1. Einleitung	8
1.1 Fragestellung und Hypothese	9
1.2 Aufbau der Arbeit	9
2. Schulinseln als Angebot zur Unterstützung von Inklusion und Integration	10
2.1 Integration und Inklusion	10
2.1.1 Begriffsdefinitionen	10
2.1.2 Inklusion und Schulentwicklung	11
2.1.3 Regulatorische Rahmenbedingungen zur schulischen Inklusion und Integration	14
2.2 Integrative Lösungen bei Kindern mit herausforderndem Verhalten	15
2.2.1 Verhaltensauffälligkeiten als Kompetenzdefizite	17
2.2.2 Unterstützungsmöglichkeiten zum Umgang mit herausforderndem Verhalten auf den Ebenen Unterricht, Team und Gesamtschule	17
2.3 Alternative Lernorte an öffentlichen Schulen in anderen Ländern	21
2.4 Schulinseln und alternative Lernorte in der Schweiz als Time-in-Lösungen	22
2.4.1 Schulinseln, integrative Auszeitstrukturen und alternative Lernorte	22
2.4.2 Ziele alternativer Lernorte	23
2.4.3 Ausgestaltung und Zugang zum alternativen Lernort	24
2.4.4 Akzeptanz eines alternativen Lernortes	25
2.4.5 Leitungspersonal des alternativen Lernortes	25
2.4.6 Kooperation zwischen Leitungspersonen des alternativen Lernortes und Lehrpersonen	26
2.4.7 Vorteile und Nachteile eines alternativen Ortes	26
2.4.8 Fazit zu den alternativen Lernorten	28
3. Dokumentanalyse	29
3.1 Festlegung des Materials	30
3.1.1 Konzepte	30
3.1.2 Leitfaden	31
3.1.3 Kurzbeschreibung auf der Schulwebsite	31
3.1.4 Beschreibung von vier Schulinseln im ZLV-Magazin	31
3.2 Entstehungssituation, Charakterisierung und Analyserichtung	32
3.3 Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung	32
3.4 Bestimmung der Analysetechnik	33
3.5 Analyse des Materials	34
3.5.1 Ziele alternativer Lernorte	35
3.5.2 Ziele der Schulinseln in den untersuchten Dokumenten	36
3.5.3 Organisation des alternativen Lernortes	38
3.5.4 Zuweisungsarten zu alternativen Lernorten	42

3.6	Interpretation.....	43
4.	Sekundäranalyse der Bildungsstatistik.....	44
4.1	Herkunft und Beschreibung der Daten.....	45
4.2	Statistik der Lernenden an der Volksschule.....	46
4.3	Statistik der Lernenden an den Sonderschulen	48
4.3.1	Unterrichtsart der Kinder in Sonderschulen	49
4.3.2	Bildungsart der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen	50
4.3.3	Entwicklung des Anteils von Kindern mit bestimmten Behinderungsarten.....	51
4.4	Daten zu Gemeinden mit alternativen Lernorten	52
4.4.1	Gemeinde A	53
4.4.2	Gemeinde B	55
4.4.3	Gemeinde C	56
4.4.4	Gemeinde D	58
4.4.5	Gemeinde E	59
4.4.6	Gemeinde F.....	60
4.5	Entwicklung der Sonderschulquoten in den Gemeinden	62
4.6	Vergleich der Sonderschulquoten in Gemeinden mit Schulinseln	63
4.6.1	Durchschnittliche Sonderschulquoten bei Gemeinden mit Schulinsel < 3 Jahre	64
4.6.2	Durchschnittliche Sonderschulquoten bei Gemeinden mit Schulinsel ≥ 3 Jahre	65
4.6.3	Vergleich der durchschnittlichen Sonderschulquote	65
4.6.4	Berechnung der Signifikanz	66
4.6.5	Zwischenfazit.....	66
4.7	Vergleich mit Sonderschulquoten von Gemeinden ohne Schulinsel mit ähnlicher Grösse und ähnlichem Sozialindex.....	67
5.	Schluss	69
5.1	Zusammenführung der Resultate	69
5.1.1	Resultate aus der Dokumentanalyse	69
5.1.2	Resultate aus der Sekundäranalyse	70
5.2	Diskussion der Ergebnisse	71
5.3	Fazit und Ausblick.....	72
Dank		73
6.	Literaturliste	74
7.	Verzeichnis der Dokumente.....	77
8.	Link zu Berechnungen und Interpretationen	78
9.	Anhang.....	79
9.1	Tabelle Lernende in der Volksschule.....	79
9.2	Tabelle Lernende in Sonderschulen	80

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anzahl Lernende mit einem Sonderschulstatus in der Regelschule (Bildungsstatistik Kanton Zürich)	47
Abbildung 2: Anteil Sonderschüler/-innen an der Gesamtheit der Lernenden (in Prozent) (Bildungsstatistik Kanton Zürich).....	48
Abbildung 3: Vergleich Lernende mit Regellehrplan, teilweise individuellen Lernzielen und mit individuellen Lernzielen (in Prozent) (Bildungsstatistik Kanton Zürich).....	49
Abbildung 4: Anzahl Lernende nach Behinderungsarten an Sonderschulen (Bildungsstatistik Kanton Zürich)	52
Abbildung 5: Anteil Lernender an Sonderschulen in der Gemeinde A (in Prozent).....	55
Abbildung 6: Anteil Lernender an Sonderschulen in der Gemeinde B (in Prozent).....	56
Abbildung 7: Anteil Lernender an Sonderschulen in der Gemeinde C (in Prozent).....	57
Abbildung 8: Anteil Lernender an Sonderschulen in der Gemeinde D (in Prozent).....	58
Abbildung 9: Anteil Lernender an Sonderschulen in der Gemeinde E (in Prozent).....	60
Abbildung 10: Anteil Lernender an Sonderschulen in der Gemeinde F (in Prozent)	61
Abbildung 11: Verlauf der Sonderschulquoten 2011– 2018 in Gemeinden mit einer Schulinsel (in Prozent)	63

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Günstige und ungünstige Kommunikationsarten nach Eschelmüller (2007, S. 78)	18
Tabelle 2:	Anzahl Lernende in der Volksschule 2011–2018 (Bildungsstatistik Kanton Zürich)	46
Tabelle 3:	Anzahl Lernende nach unterschiedlichem Lehrplanstatus 2011–2018 im Kanton Zürich (Bildungsstatistik Kanton Zürich)	46
Tabelle 4:	Anzahl Lernende an Sonderschulen, an Regelschulen und insgesamt (Bildungsstatistik Kanton Zürich)	48
Tabelle 5:	Anzahl Kinder nach Bildungsart in den Sonderschulen (Bildungsstatistik Kanton Zürich)	50
Tabelle 6:	Ausgewählte Bildungsarten von Schülerinnen und Schülern an Sonderschulen 2011–2018 (Bildungsstatistik Kanton Zürich)	51
Tabelle 7:	Gemeinde A Primarschule	53
Tabelle 8:	Gemeinde A Sekundarschule	54
Tabelle 9:	Gemeinde B Primar- und Sekundarschule	55
Tabelle 10:	Gemeinde C Primar- und Sekundarschule	57
Tabelle 11:	Gemeinde D Primar- und Sekundarschule	58
Tabelle 12:	Gemeinde E Primarschule	59
Tabelle 13:	Gemeinde E Sekundarschule	59
Tabelle 14:	Gemeinde F Primar- und Sekundarschule.....	61
Tabelle 15:	Durchschnittliche Sonderschulquoten der Gemeinden mit Schulinsel < 3 Jahre (in Prozent)	64
Tabelle 16:	Durchschnittliche Sonderschulquoten bei Gemeinden mit Schulinsel ≥ 3 Jahre (in Prozent)	65
Tabelle 17:	Vergleich durchschnittliche Sonderschulquoten der Gemeinden mit Schulinseln ≥ 3 Jahre und mit Schulinseln < 3 Jahre	65
Tabelle 18:	Berechnung der Signifikanz	66
Tabelle 19:	Vergleich Sozialindex 2012–2018 in allen Gemeinden des Kantons Zürich und in Gemeinden mit einer Schulinsel	67
Tabelle 20:	Sonderschulquoten der Vergleichsgemeinden in Prozent.....	68

Abkürzungsverzeichnis

BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
DaZ	Deutsch als Zusatzsprache
FLP	Fachlehrperson
iASt	Integrative Auszeitstrukturen
IF	Integrative Förderung
ind. LZ	individuelle Lernziele
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
ISS	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
KG	Kindergarten
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
LZ	Lernziele
PS	Primarschule
Sek	Sekundarschule
SHP	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler
SS	Sonderschule
teilw. ind. LZ	teilweise individuelle Lernziele
UN-BRK	UN-Behindertenrechtskonvention
VS	Volksschule
ZLV	Zürcher Lehrerverband

1. Einleitung

Seit der Einführung der Integration haben viele Schulen Mühe, Schüler mit besonderen Bedürfnissen zu integrieren – vor allem Kinder mit herausforderndem Verhalten (ZLV, 2018). Für Lehrpersonen bedeutet die Integration eine der grössten Belastungen in ihrer Arbeit, da damit auch jene Schülerinnen und Schüler zur Gruppe zählen, die am schwierigsten zu integrieren sind (Luder & Kunz, 2019, S. 59).

Schulinseln gelten als eine Option, Schüler kurzzeitig oder auch länger zu separieren, um sie danach in die Klasse zu reintegrieren. Dadurch werden Lehrpersonen und Klassen vorübergehend entlastet (ZLV, 2018; Sager, 2012, S. 309). So soll die Schule tragfähiger werden.

Schulinseln sind betreute Angebote einer Schule, die je nach Ausgestaltung bestimmten oder allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Sie sollen den Schulbeteiligten bei Bedarf rasch und niederschwellig Entlastung bringen, deeskalierend wirken und keine Stigmatisierung zur Folge haben. Die Schulinseln sind insbesondere für Kinder mit herausforderndem Verhalten gedacht und sollen die Handlungsmöglichkeiten aller Beteiligten erweitern, um sie in schwierigen Situationen zu entlasten. In einer Schulinsel können sich Kinder beruhigen und mit der Schulinselleitung ihr Verhalten reflektieren (ZLV, 2018).

Mithilfe von Schulinseln kann schnell und unbürokratisch auf sich zuspitzende schwierige Situationen reagiert werden. Dies soll verhindern, dass sich Konflikt- oder Belastungssituationen verschärfen oder verhärten und sich dies zulasten von Lehrpersonen und Schülern auswirkt (Schaller, 2018, S. 8-10).

In der Schweiz entstand die erste Schulinsel 2008 in Sarnen. Zusätzlich zur Schulinsel wurde dort auch eine gemeinsame Haltung gemäss den Ansätzen der Neuen Autorität von Haim Omer und Arist von Schlippe sowie der gewaltlosen Kommunikation von Marshall B. Rosenberg initiiert (Sager, 2012, S. 305-311). Das Sarner Modell wurde von weiteren Schulen übernommen und auf eigene Bedürfnisse ausgerichtet (Wüthrich, 2019, S. 36).

Die Integration von herausfordernden Schülerinnen und Schülern und die Entlastung von Lehrpersonen ist auch an der Schule der Autorin ein viel diskutiertes Thema. Die Schulinsel ist eines von mehreren Angeboten, die in der Schule aufgelegt werden, um herausfordernde Kinder besser zu integrieren und die Lehrpersonen zu entlasten. Die Schulinsel soll neben der Entlastung der Lehrpersonen auch den Umgang der Lehrpersonen mit diesen Schülern stärken und zur Integration und Reintegration dieser Kinder beitragen. Diese Masterarbeit legt den Fokus deshalb auf die Schulinseln und deren Beitrag zur Integration und Reintegration von Kindern mit herausforderndem Verhalten.

1.1 Fragestellung und Hypothese

Schulinseln dienen wie einleitend erwähnt dazu, dass sich Kinder in der Auszeit beruhigen sowie ihre Selbstkompetenzen und in ihre schulischen Kompetenzen stärken können. Danach erfolgt die Reintegration in die Klassenräume (Schaller, 2018, S. 8-10, Wüthrich, 2018, S. 36-37, Widmer-Wolf et al. 2018, S. 10-14). Dadurch sollen weniger Schülerinnen und Schüler separativ an Sonderschulen beschult werden müssen und die Schulen insgesamt tragfähiger werden. Aus letztem Punkt lässt sich die zentrale Forschungsfrage ableiten, die in der vorliegenden Masterarbeit untersucht werden soll.

Die Forschungsfrage lautet:

Inwiefern werden Schulen durch die Einführung von Schulinseln tragfähiger?

Die Hypothese lautet:

In Schulen mit Schulinseln sinkt der Anteil der Kinder signifikant, die separiert in Sonderschulen unterrichtet werden.

1.2 Aufbau der Arbeit

Der theoretische Teil dieser Masterarbeit (Kapitel 2) geht auf die zentralen Begriffe Inklusion und Integration sowie die gesetzlichen Grundlagen der Integration ein. Danach wird die Umsetzung der Integration und der Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten aufgegriffen. Weiter wird auf Schulinseln und alternative Lernorte als Time-out- und Time-in-Lösungen im internationalen Vergleich und in der Schweiz eingegangen.

Kapitel 3 untersucht in einem nächsten Schritt öffentlich zugängliche Dokumente jener Schulen im Kanton Zürich, die in den Jahren 2011 bis 2018 eine Schulinsel eingeführt haben. Gesucht wird nach Dokumenten zu Schulinseln im Internet allgemein, auf den Websites der Schulen und über persönliche Kontakte der Autorin. Eine Dokumentanalyse der gefundenen Konzepte von Schulinseln, der Berichte im ZLV-Magazin und der Dokumente auf den Websites soll erkennen lassen, welche Ziele mit alternativen Lernorten verfolgt werden, wie die Schulinseln organisiert sind, welche Personen sie führen, wie sie finanziert sind und was sie bezwecken bzw. inwiefern sie nur einem disziplinarischen oder auch einem förderorientierten Zweck dienen. Weiter wird untersucht, wie der Austausch zwischen Schulinselleitung und Lehrperson in der Klasse erfolgt und wie die Reintegration in die Klasse organisiert ist.

In einer Sekundäranalyse in Kapitel 4 werden anschliessend anhand ausgewählter Daten aus der Bildungsstatistik des Kantons Zürich die Sonderschulquoten in den Gemeinden von 2011 bis 2018 berechnet und in Bezug zur Einführung von Schulinseln gesetzt. Verglichen werden die Veränderung der Sonderschulquoten zwischen 2011 und 2018 in Schulgemeinden, die

eine Schulinsel seit drei oder mehr Jahren führen, und die Sonderschulquoten derselben Gemeinden, bevor sie Schulinseln hatten bzw. die Schulinsel weniger als drei Jahre führten.

Die Sonderschulquoten dieser Gemeinden werden mit den Sonderschulquoten aus vergleichbaren Schulgemeinden (Grösse, Sozialindex) verglichen. Die Ergebnisse der Dokumentanalyse und der Sekundäranalyse werden anschliessend zusammengeführt und interpretiert, um daraus die Forschungsfrage zu beantworten.

Im Schlusskapitel (Kapitel 5) finden sich Diskussion der Ergebnisse, Fazit und Ausblick.

2. Schulinseln als Angebot zur Unterstützung von Inklusion und Integration

Schulinseln sollen neben der Entlastung der Lehrpersonen dazu beitragen, dass Schulen tragfähiger werden und Kinder mit besonderen Bedürfnissen besser integriert werden können (Kühne, 2019, S. 3, Wüthrich, 2019, S. 37). Wüthrich spricht im Zusammenhang mit der Schulinsel von einer letzten Chance zur Integration (Wüthrich, 2019, S. 37). Lanfranchi (zitiert nach Oller, 2018) sieht in der Schulinsel ein Modell zum Umgang mit Kindern mit «störendem Verhalten». Laut Sager (2012, S. 305-306) geht es um die Befähigung des Kindes: Es soll auf der Schulinsel persönliche Kompetenzen erwerben, z. B. den Umgang mit Frustrationen, um nachher gestärkt in die Klasse zurückzukommen. Für all diese Autoren sind Schulinseln somit Unterstützungsangebote zur Inklusion und Integration, weshalb nachfolgend zuerst auf diese beiden Begriffe und die regulatorischen Rahmenbedingungen eingegangen wird, bevor das Thema in den allgemeinen Kontext von integrativen Lösungen und alternativen Lernorten eingebettet wird.

2.1 Integration und Inklusion

2.1.1 Begriffsdefinitionen

Integration bezeichnet die Eingliederung von Menschen in Systeme, die für die Allgemeinheit bestimmt wurden, beispielsweise in eine Schule. Gegenpart der Integration ist die Separation, bei der spezielle Strukturen für eine bestimmte Auswahl von Menschen geschaffen werden (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik). *Inklusion* definiert die deutsche UNESCO-Kommission hingegen folgendermassen:

Inklusion wird als ein Prozess verstanden, bei dem auf die verschiedenen Bedürfnisse von allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eingegangen wird. Erreicht wird dies durch verstärkte Partizipation an Lernprozessen, Kultur und Gemeinwesen, sowie durch Reduzierung und Abschaffung von Exklusion in der Bildung. (Wagner, 2013, S. 13)

Gemäss der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik wird die schulische Inklusion als die vollzeitige wohnortsnahe Regelschulung aller Schülerinnen und Schüler verstanden. Es wird eine Schule verlangt, die sich den Bedürfnissen der Lernenden anpasst (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik).

Lienhard-Tuggener et al. (2015, S. 17) verstehen unter einer inklusiven Schule eine Schule, die alle Kinder und Jugendlichen aus dem Einzugsgebiet aufnimmt. Sie richtet ihr Angebot auf mögliche Beeinträchtigungen und besondere Bedürfnisse aus. Weiter betrachten die Autoren Inklusion in der Praxis als wichtige Zielvorstellung. Die Regelschule soll sich in Richtung «einer Schule für alle» entwickeln. Auf dem Weg dorthin sprechen sie von Integration. Im schulischen Alltag ist gemäss Lienhard-Tuggener et al. (2015, S. 17) das Suchen und Umsetzen von integrativen Lösungen ein Ringen, das mit viel Arbeit und Engagement verbunden ist.

Lanfranchi und Steppacher (2012, S. 333) sehen Inklusion ebenfalls als normative Zielsetzung oder als Utopie. Die Inklusion solle kein «Schlachtruf» sein, sondern eine Aufforderung, sich schrittweise diesem Ziel zu nähern. Auf dem Weg dazu müsse man Widersprüche aushalten, die noch nicht überwunden werden konnten. Ein Problem, das es dabei noch zu lösen gelte, sei die Integration von Lernenden mit massiven Verhaltensproblemen oder schweren mehrfachen Behinderungen.

2.1.2 Inklusion und Schulentwicklung

Damit Inklusion entstehen kann, sind Schulen in ihrer Entwicklung Richtung Inklusion gefordert; sie sollen sich dem Kind anpassen. So spricht Glockengiesser (2015, S. 25) von Schulen als Systemen, die eine strukturelle Anpassung vollbringen sollen.

Die strukturelle Anpassung des Systems soll auf die Diversität aller Beteiligten ausgerichtet sein. Bildungssysteme werden in die Verantwortung genommen, müssen eine Anpassungsleistung vollbringen und sich am Bedarf des Individuums ausrichten (Glockengiesser, 2015, S. 25).

Als Massnahmen der Schulentwicklung empfiehlt Glockengiesser (2015) eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen, den Aufbau eines einheitlichen Schulsystems und die Integration des Sonderschulangebotes in die Regelschule; weiter ist eine Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals und der Schulbehörden notwendig, ebenso eine Anpassung der Rahmenbedingungen (Klassengrössen, Räume, Hilfsmittel und Testmethoden) sowie der Aufbau eines inklusiven Vorschulbetreuungssystems (S. 27-30).

Während Glockengiesser (2015) ausschliesslich Massnahmen auf der Ebene der Schule und ihrer äusserlichen Struktur nennt, fokussieren sich Booth und Ainscow (2002) mit ihrem Index der Inklusion nicht nur auf die äusserliche Struktur der Schule, sondern auch auf die Kultur in einer Schule, also die Einstellungen und Haltungen der Schulangehörigen. Ausserdem legen sie den Fokus auf den Unterricht und auf die Unterrichtsentwicklung.

Booth und Ainscow (2002) haben sich im Jahr 2000 gefragt, wie ein Konzept pragmatisch handlungswirksam werden kann, und nach konkreten Umsetzungsstrategien gesucht. Mit ihrem Index der Inklusion richten sie ihr Augenmerk nicht auf das Kind und die Messung seiner Leistungen, sondern richten den Qualitätsfokus auf die Schule und die gesamte Einrichtung und geben ein Instrument vor, um dies zu analysieren (Booth & Ainscow, 2002, S. 7ff.).

Das Analyseinstrument von Booth und Ainscow (2002) umfasst die drei Dimensionen inklusive Kulturen, inklusive Strukturen und inklusive Praktiken. Ins Deutsche wurde der Index der Inklusion von Boban und Hinz (2003) übersetzt. Die drei Dimensionen dieses Indexes lassen sich wie folgt beschreiben:

1. Die inklusiven Kulturen stellen das Selbstverständnis einer Schule dar, das heisst, wie weit sie auf dem Weg ist, eine Gemeinschaft zu bilden und was ihre grundlegenden Werte sind.
2. Die inklusiven Strukturen beziehen sich auf die innere Organisation einer Schule. Mit Hilfe dieser Dimension kann man fragen, wie weit die Schule eine «Schule für alle» ist und wie sie Vielfalt unterstützt.
3. Unter den inklusiven Praktiken versteht man das Tagesgeschäft des Unterrichts. Dabei wird gefragt, wie Lernprozesse differenziert und Ressourcen mobilisiert werden können (Boban & Hinz, 2003, S. 14-16).

Der Index der Inklusion ist ein umfangreiches Analyseinstrument für Schulen, das zur gemeinsamen Reflexion über die Kulturen, Strukturen und die pädagogische Praxis animiert. Die meisten Fragen regen Überlegungen für Veränderungen an, die nicht unmittelbar Geld kosten, aber Zeit, Gespräche und eine gemeinsame Reflexion erfordern (Boban & Hinz, 2012, S. 82).

2.1.2.1 Inklusion als Prozess

Ainscow (2016, S. 145-147) betrachtet Inklusion nicht als einmal erreichten und anzustrebenden Endzustand, sondern als einen Prozess in der Schulentwicklung. Inklusion soll somit als eine nie endende Suche des positiven Umgangs mit Heterogenität angesehen werden – und Heterogenität als positive Herausforderung, um das Lernen aller zu ermöglichen.

Ein Hauptgrund für fehlende Inklusion in Schulen sind gemäss Ainscow (2016) Hindernisse, die das Lernen und die Teilhabe einzelner Kinder einschränken. Damit diese Hindernisse entfernt werden können, muss man sie zuerst erkennen. Dazu sind in einem ersten Schritt Informationen zu möglichen Hindernissen zu sammeln und zu evaluieren, um sie danach entfernen zu können. Damit dies gelingt, braucht es Kreativität und Problemlösekompetenz (Ainscow, 2016, S. 145-147).

Um weniger Lernende von öffentlichen Schulen auszusondern, ist gemäss Ainscow (2016) ein besonderes Augenmerk auf jene Lernenden zu richten, bei welchen die Gefahr am grössten

ist, dass sie vom Unterricht und von der Schule ausgeschlossen werden. Sie sollen gut begleitet werden und wenn nötig sind Massnahmen zu ergreifen, damit Partizipation und Lernen dieser Schülerinnen und Schüler garantiert werden können (Ainscow, 2016, S. 145-147).

Inclusion involves a particular emphasis on those groups of learners who may be at risk of marginalization, exclusion or underachievement. This indicates the moral responsibility to ensure that those groups that are statistically most at risk are carefully monitored, and that, where necessary, steps are taken to ensure their presence, participation and achievement within the education system (Ainscow, 2016, S. 147).

Ainscow (2016) schlägt neben Entwicklungen auf der Ebene der Einzelschule, der Unterstützung des einzelnen Kindes mit Massnahmen und dem Abbau von Hindernissen auch Entwicklungsmöglichkeiten durch die Zusammenarbeit innerhalb von Schulen und die Zusammenarbeit mit Akteuren ausserhalb von Schulen vor. Dies soll die Schulentwicklung in Richtung Inklusion unterstützen und auf die Heterogenität der Schülerschaft antworten.

2.1.2.2 Zusammenarbeit zur Unterstützung von Jugendlichen

Ainscow (2016) geht davon aus, dass *innerhalb von Schulen* im Team bereits viel Wissen im Umgang mit Heterogenität vorhanden ist. Dieses Know-how soll durch den Austausch und durch vermehrte Zusammenarbeit der Schulmitarbeitenden allen Lehrpersonen und der Schule als Ganzes zugutekommen. Er postuliert auch, dass das praktische Wissen mit den Kenntnissen aus der Wissenschaft zusammengebracht werden soll, damit Lehrpersonen ihren Unterricht weiterentwickeln können. Als Beispiel nennt er den gegenseitigen Besuch von Lehrpersonen im Unterricht und anschliessend eine gemeinsame Reflexion (S. 148).

Ainscow (2016) fordert weiter *Unterstützung zwischen verschiedenen Schulen*. «Gute» Schulen, das heisst Schulen mit Lernenden, die gute Leistungen erbringen, sollen Schulen mit Schülerinnen und Schüler unterstützen, die nicht so gute Leistungen erzielen. Er geht davon aus, dass Schulen mit starken Lernenden sich so entwickelt haben, dass ein gutes Abschneiden der Lernenden begünstigt wird und sie nun ihr Know-how auch Schulen mit schwächeren Lernenden zugänglich machen sollten. Dies sollte das Lernen aller Schülerinnen und Schüler – auch der leistungsschwächeren – unterstützen und somit einen Beitrag zum Umgang mit Heterogenität leisten (S. 150-151).

Um Kindern in sozial schwächeren Familien oder Gegenden ganzheitlich zu unterstützen und zu stärken, schlägt Ainscow (2016) schliesslich eine *Zusammenarbeit von Schulen mit anderen sozialen und familiären Institutionen* auf Gemeinde- und Lokalebene zugunsten der Familien und Jugendlichen vor (S. 150-151).

Die Anforderungen an Schulentwicklung, um die Inklusion voranzutreiben, sind für Ainscow (2016) also weit umfassender als die blosser Entwicklung des Unterrichts der einzelnen Lehrperson in ihrer Klasse. Sie umfassen die Entwicklung und die Kompetenzen ganzer Schulen,

den Austausch zwischen Schulen und auch die Zusammenarbeit von Schulen mit lokalen sozialen und familienergänzenden Institutionen zur Unterstützung von Familien und Jugendlichen. Im nächsten Abschnitt soll deshalb geklärt werden, worauf diese Forderungen nach Inklusion zurückzuführen sind und durch welche gesetzlichen Rahmenbedingungen sie gestützt werden.

2.1.3 Regulatorische Rahmenbedingungen zur schulischen Inklusion und Integration

Die Forderung nach einem inklusiven Schulsystem fand zum ersten Mal grösseren Anklang in der *Erklärung von Salamanca*, die 1994 von der UNESCO vorgeschlagen und durch die Weltkonferenz «Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität» proklamiert wurde. Sie besagt, dass jedes Kind einzigartig in seinen Fähigkeiten, Interessen und Lernbedürfnissen ist und Schulsysteme so entwickelt werden sollen, dass sie diesen Bedürfnissen Rechnung tragen. Regelschulen sollen dahingehend entwickelt werden, dass sie Kinder mit besonderen Bedürfnissen integrieren können (Salamanca Erklärung, 1994). Die Erklärung von Salamanca hat einen orientierenden und empfehlenden Charakter. Im Bildungswesen hatte sie nur eine beschränkte Wirkung (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 32).

Zu einer verbindlicheren Umsetzung verpflichtet die *UN-Behindertenrechtskonvention* die unterzeichnenden Staaten. Art. 24 UN-BRK, der sich mit der Bildung befasst, anerkennt das Recht behinderter Menschen auf Bildung und spricht von einem inklusiven System. Ausgehend vom Prinzip der Gleichberechtigung gewährleistet die BRK ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen. Die UN-BRK wurde 2006 von der Generalversammlung der UNO verabschiedet und trat 2008 in Kraft. Die Schweiz hat die BRK im Jahre 2014 ratifiziert. Anliegen der BRK sind die Förderung der Chancengleichheit behinderter Menschen und die Verhinderung jeglicher Diskriminierung in der Gesellschaft (UN-Konvention, 2014).

Art. 24, Bildung

1. Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen (...).
2. Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass a) Menschen mit Behinderungen nicht auf Grund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden, und dass Kinder mit Behinderungen nicht auf Grund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden; b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit andern in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben; c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden; d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern; e) in Über-

einstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmassnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.

Die BRK fordert kein Verbot von Förder- und Sonderschulen, sondern dass Jugendliche nicht vom allgemeinen Bildungssystem eines Staates ausgeschlossen werden dürfen (Zermatten, 2012, S. 11). Gemäss Lienhard-Tuggener et al. (2015) hat eine Veränderung in der Bildungslandschaft in dem Sinne stattgefunden, dass nun begründet werden muss, warum ein Kind nicht integrativ geschult werden kann. Im Gegensatz zu früher, als separative Schullösungen die Regel waren und integrative Lösungen begründet werden mussten, gilt heute die umgekehrte Begründungspflicht. Es muss dargelegt werden, warum eine integrative Lösung für ein bestimmtes Kind nicht sinnvoll realisiert werden kann und der Unterricht in Förderschulen vorzuziehen ist (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 34).

Das Primat der integrativen Schulung vor der separativen Schulung ist auch im Schweizer *Behindertengleichstellungsgesetz* festgehalten. In Art. 20 BehiG steht, dass die Kantone verpflichtet sind, behinderten Kindern eine bedarfsgerechte Schulung zukommen zu lassen und diese wenn möglich integrativ zu erfolgen hat.

Wie bereits erwähnt, bekunden viele Regelschulen weniger Schwierigkeiten bei der Integration von Kindern mit körperlichen oder geistigen Behinderungen als bei der Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten (ZLV, 2018). Luder und Kunz (2019) betonen ebenfalls, dass besonders die Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten für Lehrpersonen und Schulen eine grosse Belastung ist:

Situationen, in denen Schülerinnen und Schüler auffälliges Verhalten zeigen und damit den Unterricht und den Schulbetrieb stören, sind eine grosse Belastung für Lehrpersonen. Sie führen dazu, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler zu der Gruppe zählen, die am schwierigsten zu integrieren ist. (Luder & Kunz, 2019, S. 59)

Auch Wettstein (2012, S. 119) fragt sich, ob Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten die Verlierer der Integration sind. Im nächsten Kapitel soll es deshalb um integrative Lösungen im Umgang mit herausforderndem Verhalten gehen.

2.2 Integrative Lösungen bei Kindern mit herausforderndem Verhalten

Herausforderndes Verhalten, Verhaltensstörungen oder auffälliges Verhalten werden als ein Verhalten bezeichnet, das von den formellen Normen einer Gesellschaft oder den informellen Normen innerhalb einer Gruppe nicht nur einmalig und schwerwiegend abweicht (Luder & Kunz, 2019, S. 5). Die Bezeichnung des Verhaltens als auffällig oder störend hängt also stark von den geltenden Normen in einer Gesellschaft und den informellen Normen in einer Gruppe

ab. Je nach Gesellschaft und Gruppe wird das Verhalten von Individuen unterschiedlich bewertet und toleriert oder als inakzeptabel angesehen.

Auch Florin (2019, S. 10) betont, dass ein Verhalten, das als störend empfunden wird, stark vom sozialen Kontext abhängt und mit den geltenden formellen und informellen Regeln zusammenhängt.

Myschker (2009) fokussiert in seiner Definition die kulturelle und zeitliche Dimension. Je nach Kultur und Zeit, in der Personen sich nach einer bestimmten Art und Weise verhalten, wird dieses Verhalten als störend oder als akzeptabel betrachtet:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (Myschker, 2009, S. 49)

Luder und Kunz (2019) erwähnen, dass Verhalten oder abweichendes Verhalten nicht einseitig als Eigenschaft des Kindes festgemacht werden kann, sondern vom Kontext abhängig und veränderbar ist. Bei Verhaltensstörungen und Verhaltensauffälligkeiten handelt es sich ihrer Meinung nach nicht um einen klar definierten Gegenstandsbereich:

Die Annahme, es handle sich bei den Verhaltensstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten um einen klar definierten Gegenstandsbereich, ist indes nicht zutreffend. Die Definition eines Verhaltens als «auffällig» oder «gestört» ist nicht klar abgegrenzt, sondern findet auf einem Kontinuum mit fließenden Übergängen zwischen den einzelnen Kategorien statt. Verhaltensauffälligkeit kann nicht einseitig als Eigenschaft der Persönlichkeit des Kindes oder der Person gesehen werden. (Luder & Kunz, 2019, S. 5)

Nach Luder und Kunz (2019, S. 5) hängt die Definition des Verhaltens, das als auffällig bezeichnet wird, mindestens von vier Faktoren ab:

1. vom Kontext des Verhaltens
2. von geltenden Norm- und Wertvorstellungen
3. von der ausführenden Person
4. von der beobachtenden/einschätzenden Person

Neben dem Kontext des Verhaltens und in einer Gesellschaft geltenden Norm- und Wertvorstellungen wird auffälliges Verhalten von unterschiedlichen Personen auch in gleichen Gesellschaften unterschiedlich bewertet. Ein Verhalten wird je nach ausführender Person als mehr oder weniger akzeptabel angesehen und je nach beobachtender Person als tolerierbarer oder weniger tolerierbar betrachtet.

2.2.1 Verhaltensauffälligkeiten als Kompetenzdefizite

Heute geht man davon aus, dass sich Kinder gut verhalten, wenn sie die Fähigkeit dazu haben. Kindern mit sozialen und emotionalen Verhaltensauffälligkeiten fehlt es an wichtigen kognitiven Fähigkeiten (Greene, 2012, S. 22).

Diese kognitiven Fähigkeiten betreffen nicht die herkömmlichen schulischen Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern liegen vielmehr in den Bereichen wie Emotionsregulation, Reflexion der Folgen von Handlungen, bevor man handelt, Einschätzung der Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere Menschen, ausdrücken zu können, was einen quält, flexible Reaktion auf Änderungen von Plänen. Mit anderen Worten diese Kinder haben eine Entwicklungsverzögerung. (Greene, 2012, S. 22)

Die Kompetenzdefizite im sozial-emotionalen Bereich hängen also mit Entwicklungsverzögerungen zusammen. Dieser Gedanke stützt sich auf Erkenntnisse der neurowissenschaftlichen Forschung der letzten Jahre (Greene, 2012, S. 22). Nicht alle Verhaltensauffälligkeiten sind aber für Aussenstehende gleich gut sichtbar. Man kann unterscheiden zwischen externalisierenden und internalisierenden Verhaltensstörungen. *Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten* fallen Beobachtern schnell ins Auge. Es sind Verhaltensweisen wie aggressives, impulsives, überaktives, regelverletzendes Verhalten. *Internalisierende Verhaltensstörungen* hingegen sind weniger sichtbar. Jugendliche mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten sind ängstlich, traurig, kränkelnd, zurückgezogen. Sie haben somatische Störungen und leiden oft unter Minderwertigkeitsgefühlen (Florin, 2019, S. 15).

Für Kinder mit herausforderndem Verhalten gibt es Unterstützungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen. Bevor auf alternative Lernorte und Schulinseln eingegangen wird, die sich auf der Ebene der Gesamtschule befinden, soll nachfolgend zuerst auf Unterstützungsmöglichkeiten auf der Ebene der einzelnen Lehrperson, des Unterrichts sowie des Klassenteams eingegangen werden. Diese Ebenen bleiben auch bei der Unterstützung durch alternative Lernorte von Bedeutung und sollten miteinbezogen und gestärkt werden.

2.2.2 Unterstützungsmöglichkeiten zum Umgang mit herausforderndem Verhalten auf den Ebenen Unterricht, Team und Gesamtschule

Wie erwähnt sollen die Unterstützungsmöglichkeiten zum Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten auf verschiedenen Ebenen bestehen, sei dies nun auf der Ebene des Unterrichts und der einzelnen Lehrperson oder auf der Ebene des Teams und der Gesamtschule.

2.2.2.1 Ebene Unterricht

Auf der Ebene des Unterrichts der einzelnen Lehrperson mit ihren Schülerinnen und Schülern geht die SHP zuerst auf die Interaktion, dann auf die Kommunikation und am Schluss auf die Gestaltung einer vertrauensvollen Beziehung ein.

Die *Interaktion* im Unterricht soll vom Wohlwollen der Lehrperson geprägt sein und in einem vertrauensvollen Klima stattfinden (Florin, 2019, S. 10-21). Der Begriff Interaktion stammt aus dem Lateinischen: «Inter» bedeutet zwischen und «actio» Ausführung, Handlung. Schaub und Zenke (2004) definieren den Begriff Interaktion auf dieser Grundlage als «wechselseitig beeinflusstes Denken, Fühlen und Handeln zwischen mindestens zwei Personen» (S. 277-278). Ein wichtiger Aspekt der Interaktion ist die Führung der Klasse resp. das Klassenmanagement. Ein gutes Klassenmanagement zeichnet sich dadurch aus, dass präzise und transparente Verhaltenserwartungen geäußert werden. Lehrpersonen mit einer erfolgreichen Klassenführung verfügen über ein bewusst reflektiertes Set von Regeln und Prozeduren. Solche eingeführten und legitimierten Regeln verhindern die Beschädigung des Arbeitsbündnisses zwischen Lernenden und Lehrenden, auch wenn es zu Bestrafungen der Lernenden kommt (Ophardt & Thiel, 2017, S. 250). Die Formulierung und Begründung von Regelungen reichen aber nicht immer aus. Wenn Jugendliche über mangelnde Selbstregulationsfähigkeiten verfügen, benötigen sie zusätzliche Unterstützung. Das erwünschte Verhalten muss dann über einen längeren Zeitraum aufgebaut und durch die Förderung von Selbststeuerungskompetenzen ergänzt werden bzw. die Schülerinnen und Schüler müssen diese Kompetenzen erlernen (Ophardt & Thiel, 2017, S. 251).

Eine wichtige Rolle im interaktiven Geschehen spielt weiter die *Kommunikation*: «In Abgrenzung zur Interaktion meint Kommunikation den sozialen Prozess der Verständigung von Menschen über eine Mitteilung mit dem Medium Sprache, der Mimik und Gestik oder anderer vereinbarter Signal- und Zeichensysteme, auch mithilfe von technischen Einrichtungen» (Schaub & Zenke, 2004, S. 325). Die Kommunikation zwischen Personen kann sich auf positive oder negative Weise abspielen. Eschelmüller (2007, S. 78) hat günstige und ungünstige Kommunikationsarten einander gegenübergestellt.

Tabelle 1: Günstige und ungünstige Kommunikationsarten nach Eschelmüller (2007, S. 78)

ungünstige Kommunikationsarten	günstige Kommunikationsarten
Du-Botschaften senden	Ich-Botschaften senden
pauschal bewerten	Auswirkungen beschreiben
moralisieren	konfrontieren; Selbstevaluation fördern
entmutigen	Ermutigen
destruktiv kritisieren	konstruktiv kritisieren
zweideutige Botschaften	kongruente und eindeutige Botschaften

Wie Tabelle 1 zeigt, sind vor allem Kommunikationsarten ungünstig, die negative Kritik beinhalten, bewerten und moralisieren. Bessere Kommunikationsarten beruhen auf Beobachtungen und kommen sachlich daher. Daraus lässt sich erkennen, dass nicht Kritik an sich negativ wahrgenommen wird, sondern die Art und Weise, wie das Gegenüber die Kritik äussert. So haben Du-Botschaften offensichtlich einen negativ bewertenden Aspekt, während Ich-Botschaften die Gefühle und das Empfinden des Senders der Botschaft ausdrücken.

Ein Autor, der ebenfalls die Beobachtungen und das Empfinden des Senders und der Senderin der Kommunikation in den Mittelpunkt stellt, ist Rosenberg (2013, S. 37-69) mit der gewaltfreien Kommunikation. Seine Anliegen sind, dass Beobachtungen anstatt Bewertungen kommuniziert werden, dass Sendende ihre Gefühle ausdrücken, ihre Bedürfnisse formulieren und um das erwünschte Verhalten bitten.

Weiter ist die Grundhaltung der Kommunizierenden von besonderer Bedeutung, damit die Botschaft von den Empfangenden positiv aufgenommen wird. Als förderlich gilt die personenzentrierte Haltung gemäss den Ansätzen von C. R. Rogers. Drei charakteristische Haltungen, die Rogers als positiv in Gesprächen mit seinen Patienten wahrnahm, waren (1) Achtung, Wertschätzung und Wärme, (2) Einfühlung und Verständnis sowie (3) Aufrichtigkeit und Echtheit (Tausch, 2017, S. 192-200). Bei achtungsvollen, einfühlsamen Lehrpersonen wird nicht nur das fachliche und persönliche Lernen der Schülerinnen und Schüler gefördert, sondern auch die zwischenmenschliche Beziehung zwischen den Lernenden und den Lehrpersonen wird gestärkt (Tausch, 2017, S. 203-206).

Von grosser Bedeutung bei der *Gestaltung von Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden* ist das Vertrauen. Gemäss Schweer (2017, S. 523) ist Vertrauen ein wesentliches Merkmal für die Qualität der Beziehungen im Klassenzimmer. Er ist auch der Ansicht, dass Beziehungen ohne Vertrauen zum Scheitern verurteilt ist.

Eine vertrauensvolle Beziehung ist somit auch bei Kindern mit herausforderndem Verhalten grundlegend und hat eine präventive Wirkung, um problematische Verhaltensweisen einzudämmen (Schweer, 2017, S. 528).

Eng verbunden mit dem Vertrauen ist die Respektierung der Autorität der Lehrperson. Ein gutes Konzept, das zum Ziel hat, dass fürsorgliche, vertrauensvolle Lehrpersonen und auch Lernende respektiert werden, ist das Konzept der Neuen Autorität von Haim Omer und Arist von Schlippe (2017) mit seinen verschiedenen Präsenzdimensionen. «Neue Autorität» wird die Autorität bei diesen beiden Autoren genannt, weil sie nicht wie die traditionelle Autorität auf Macht und Gehorsam beruht, sondern auf gewaltlosen Widerstand und eine gute Beziehung zu den Jugendlichen setzt (Omer & von Schlippe, 2017, S. 10-11).

Omer und von Schlippe (2017) haben verschiedene Präsenzdimensionen beschrieben: die physische, die intentionale, die internale, die emotional-moralische, die pragmatische und die systemische Präsenzdimension.

Bei der physischen Präsenzdimension geht es darum, überall präsent zu sein, nicht nur im Schulzimmer, sondern auch in den anderen Räumen in und um die Schule. Erwachsene sollten sich sichtbar verantwortlich zeigen und für die Schüler anwesend und zugänglich sein (Omer & von Schlippe, 2017, S. 204-205; Lemme & Körner, 2018a, S. 45-46).

Bei der intentionalen Präsenzdimension handelt es sich um eine fürsorgliche Präsenz. Es geht darum, die Jugendlichen als eigenständige Individuen wahrzunehmen und ihre Bedürfnisse und Anliegen zu erkennen. Lehrpersonen sollen Veränderungen bei den Schülerinnen und Schülern bemerken und diese anerkennend oder sorgend zurückmelden (Lemme & Körner, 2018a, S. 62; Lemme & Körner, 2018b, S. 26-27).

Um mit Schülerinnen und Schülern eine gute Beziehung aufzubauen, ist es wichtig, dass sich die Lehrpersonen selbst wohlfühlen und in schwierigen Situationen die Ruhe bewahren. Hilfreich für Lehrpersonen sind in diesem Fall die Kompetenzen der Selbstkontrolle und der Deeskalation. Es geht darum, dass Lehrpersonen ihre Emotionen in schwierigen Situationen selbst unter Kontrolle haben und sich nicht in Eskalationen hineinziehen lassen. Diese Präsenzdimension nennt sich internale Präsenz (Omer & von Schlippe, 2017, S. 43ff.; Lemme & Körner, 2018a, S. 86ff., 2018b S. 31ff.).

Bei der pragmatischen Präsenzdimension geht es darum, dass die Lehrperson Handlungsoptionen kennt, um mit herausfordernden Situationen umgehen zu können. Bei der systemischen Präsenzdimension wird ein präsent Netzwerk von Lehrpersonen, Schulsehrenden, Eltern und andern Bezugspersonen des Kindes gefordert (Omer & von Schlippe, 2017, S. 172ff.; Lemme & Körner, 2018a, S. 49-52, 65-67; Lemme & Körner 2018b, S. 81ff.).

Eine weitere hilfreiche Methode, um Beziehungen zu stärken, ist die «Banking time». Sie stammt ursprünglich aus der Familientherapie und wurde von Robert C. Pianta für die Schule adaptiert. Bei der Banking time geht es darum, dass die Lehrperson bewusst mehrmals pro Woche 5 bis 15 Minuten für eine Schülerin oder einen Schüler reserviert. Das Kind wählt aus, womit es sich in dieser Zeit beschäftigt. Die Lehrperson verhält sich aufmerksam begleitend, aber neutral. Lehrende und Jugendliche erleben dadurch die gemeinsame Zeit auf eine neue, unbelastete Art. Dadurch wird die Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern gestärkt (Mohr & Neuhauser, 2015, S. 2).

2.2.2.2 Ebene Team und Gesamtschule

Hilfreich im Umgang mit herausforderndem Verhalten ist, nicht nur auf der Ebene einzelner Klassen, sondern auch auf Ebene Team und Gesamtschule zusammenzuarbeiten, am gleichen Strick zu ziehen und ein gemeinsames Konzept anzuwenden.

Bereits in der ersten Schulinsel der Schweiz, der Schulinsel Sarnen, gab es auf der Ebene Team und Gesamtschule zusätzliche gesamtschulische Konzepte zum Umgang mit

herausforderndem Verhalten. An der Schule in Sarnen waren dies die Gewaltfreie Kommunikation von Rosenberg und die Neue Autorität von Omer und von Schlippe (Sager, 2012, S. 305-306).

Das Konzept der Neuen Autorität bildet mit der systemischen Präsenzdimension, in der die Vernetzung und gegenseitige Unterstützung zum Tragen kommen, eine hilfreiche Methode. (Omer & von Schlippe, 2017, S. 252ff.; Lemme & Körner, 2018a, S. 65-67, 148ff.; Lemme & Körner, 2018b, S. 81ff.). Gerade in schwierigen Situationen ist es für Pädagogen hilfreich, zu wissen, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Bereits das Wissen um diese Unterstützung ermöglicht ein klareres und eindeutigeres Auftreten und verhilft den Lehrpersonen zu mehr Selbstvertrauen (Lemme & Körner, 2018a, S. 65).

Bevor vertieft alternative Lernorte und Schulinseln in der Schweiz besprochen werden, soll ein kurzer Überblick vermittelt werden, welche Formen von alternativen Lernorten und Time-outs oder Time-in-Lösungen bei Schulen im internationalen Vergleich existieren.

2.3 Alternative Lernorte an öffentlichen Schulen in anderen Ländern

In anderen Ländern gibt es ebenfalls Time-out-Lösungen in öffentlichen Schulen. In den USA werden kurze Time-outs mit dem Ziel der Reintegration als Time-aways bezeichnet. Fread Albrecht (2008) hat das Time-away untersucht, das auf drei Vorgehensstufen beruht und vor allem für Kinder mit herausforderndem Verhalten geeignet ist. In der ersten Vorgehensstufe wird das Kind von der Klasse und der Lehrperson separiert, damit es sich beruhigen kann. Während der zweiten Stufe arbeitet das Kind wieder am Schulstoff. Dieser Schritt soll ihm helfen, aus der emotionalen Befindlichkeit zum kognitiv-rationalen Prozess zu gelangen. In der letzten Vorgehensstufe geht es um die Besprechung des Vorgefallenen und um die Suche nach Lösungen, um in Zukunft konstruktiver mit Konflikten umgehen zu können. Danach wird das Kind zur Reintegration zurück in die Klasse begleitet (Fread Albrecht, 2008, S. 49-52).

Fread Albrecht (2015) hat zudem eine dreijährige quantitative Studie zu einem dreistufigen Verhaltenspräventionsübungen mit der ganzen Klasse, im zweiten Teil um Techniken zur Reduktion von Aggression und im dritten Teil um ein Time-away. In der Studie wurde untersucht, ob die Anzahl Time-aways in den drei untersuchten Jahren abnahmen und ob sich die schulischen Leistungen der Schüler verbesserten. Die Time-aways reduzierten sich im Laufe der Jahre und gleichzeitig stiegen die schulischen Leistungen (Fread Albrecht et al., 2015, S. 570-576). Bei Trader et al. (2017, S. 82) werden kurzzeitige oder längere unfreiwillige Time-outs in einem separierten Raum «seclusions» genannt. In den Räumen, in denen Kinder separiert wurden und sich teilweise alleine aufhielten, waren allerdings einige Missbräuche zu verzeichnen und die Räume waren zeitweise schlecht ausgerüstet: ohne Heizung, ohne Lüftung und ohne

geeignete Lichtquellen. Ausserdem hatten die Kinder nicht immer Zugang zu Toiletten, Nahrung und Wasser (Trader et al., 2017, S. 77).

Trader et al. (2017) führten in einem Schuldistrikt eine dreijährige Studie von 2011 bis 2014 durch mit dem Ziel, weniger Schüler in separierte Räume zu schicken. Obwohl es weiterhin zu Separationen von Kindern kam, dienten diese nun nicht mehr bloss einem disziplinarischen, sondern auch einem förderorientierten Zweck. Diese «self-contained classrooms» dienten vor allem dazu, dass sich Schülerinnen und Schüler nach Konflikten beruhigen konnten und um ihnen Techniken und Fähigkeiten beizubringen, sodass sie danach in der Klasse schulisch erfolgreicher sein konnten. Es wurden also einerseits Selbstkompetenzen im sozialen Umgang gelehrt, andererseits wurden die Schülerinnen und Schüler im schulischen kognitiven Bereich gefördert. Das Ziel blieb die Reintegration in die Klassenräume der Regelschulen (Trader et al., 2017, S. 81-84).

2.4 Schulinseln und alternative Lernorte in der Schweiz als Time-in-Lösungen

2.4.1 Schulinseln, integrative Auszeitstrukturen und alternative Lernorte

Der Begriff *Schulinsel* stammt wohl von der ersten Schulinsel der Schweiz in Sarnen, die 2008 gegründet wurde (Sager, 2012, S. 305). Kühne und Eicher, die zusammen die Schulinsel in Birmensdorf aufgebaut haben, wählten für «Schulinseln» den Begriff «integrative Auszeitstrukturen, iAst» (Kühne, 2019, S. 1, Schaller, 2019, S. 16). Sie entschieden sich für diesen Begriff, da der Begriff Schulinsel nach ihrer Ansicht falsche Assoziationen wecken kann. So machten sie die Erfahrung, dass die Schulinsel mit einer Strafinsel gleichgesetzt wurde (Schaller, 2019, S. 16). Der Begriff «integrative Auszeitstrukturen» impliziert, dass es sich um ein integratives Modell handelt. Die Auszeit drückt aus, dass es sich um eine temporäre Auszeit vom Klassenunterricht mit dem Ziel der Reintegration der Lernenden handelt (Schaller, 2019, S. 16).

Widmer-Wolf et al. (2018, S. 6) bezeichnen Lernorte ausserhalb des Klassenzimmers als *alternative Lernorte*. Sie betonen, dass diese je nach Funktion in der Realität unterschiedlich bezeichnet werden, beispielsweise als «Lernpavillon», «ergänzender Förderort» oder «Time-in-Angebot».

Gemäss Widmer-Wolf et al. (2018, S. 15) ist es für Lehrpersonen und Schulleitungen wichtig, dass die Bezeichnung des alternativen Lernortes den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und der Öffentlichkeit eine positive Botschaft vermittelt. Die Autoren betonen, dass die Bezeichnung des Ortes gut mit den Absichten der Schule übereinstimmen soll. Betont positive Begriffe laufen nach ihrer Ansicht allerdings Gefahr, zu beschönigend zu wirken und den Klassenunterricht in ein negatives Licht zu stellen – und wenn bestimmte Gruppen von Schülerinnen und Schüler angesprochen werden, besteht die Gefahr, dass diese stigmatisiert werden.

Widmer-Wolf et al. (2018, S. 16) empfehlen deshalb wertneutrale Begriffe, die mit der Absicht der Schule übereinstimmen. Sie schlagen als mögliche Bezeichnungen Begriffe vor, die das Wort «lernen» beinhalten oder auch Begriffe wie «Förderort» oder «Time-in-Ort».

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird daher vorwiegend der wertneutrale Begriff «alternativer Lernort» für den Ort der Auszeitstruktur verwendet. Im empirischen Teil wird auf den Begriff der Schulinseln zurückgegriffen.

2.4.2 Ziele alternativer Lernorte

Alternative Lernorte sind mit Zielen für Lehrpersonen und für Schülerinnen und Schüler verbunden. Ein Hauptziel für *Lehrpersonen* ist, dass der alternative Lernort Entlastung bietet, besonders bei herausforderndem Verhalten von Lernenden (Sager, 2012, S. 305; Kühne, 2019, S. 3; Widmer-Wolf et al., 2018, S. 18). Bereits das Wissen um einen solchen alternativen Lernort kann zu einer Entlastung der Lehrperson, zu einem gelasseneren Umgang mit herausfordernden Situationen und zu weniger Wegweisungen aus dem Unterricht führen (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 18; Sager, 2012, S. 310). Die Lehrpersonen erhalten zusätzlich Entlastung, weil eine Anlaufstelle bei Konflikten unter Schülerinnen und Schülern besteht. Die Besprechung des Konfliktes und eine gemeinsame Lösungssuche unter den Lernenden können an den alternativen Lernort delegiert werden, während die Lehrperson mit ihrem Unterricht weiterfahren kann (Kühne, 2019, S. 3).

Für *Schülerinnen und Schüler* besteht das Ziel alternativer Lernorte darin, dass sie sowohl im Bereich Lernen als auch im Bereich Verhalten Fortschritte erzielen. Die Zeit am alternativen Lernort soll beispielsweise genutzt werden, um Hürden beim schulischen Lernen zu erkennen und Fördermassnahmen dazu anzubieten. Eine förderorientierte Arbeitsweise gibt den Lernenden die Möglichkeit, positive Lernerfahrungen zu machen und Erfolgserlebnisse zu haben. Dadurch kann ihr Selbstkonzept modifiziert und verbessert werden (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 20). Der alternative Lernort soll auch ein niederschwelliges Auffangnetz in heiklen Situationen sein. Die Schülerinnen und Schüler sollen am alternativen Lernort persönliche und schulische Hilfe erhalten (Sager, 2012, S. 305).

Eines der Hauptziele von alternativen Lernorten ist, Kindern mit herausforderndem Verhalten Unterstützung zukommen zu lassen (Widmer-Wolf et al., 2012, S. 20). Der alternative Lernort soll somit einen *Beitrag zur Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten* leisten. Wenn beispielsweise Lernende mit Lehrpersonen in einem Konflikt sind, können weitere Bezugspersonen und ein anderes Umfeld eine Chance für die Lernenden sein, mit anderen Bezugspersonen einen unbelasteten Umgang zu pflegen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, an einem alternativen Ort fixierte Rollen abzulegen und ihr Verhalten in einem anderen Kontext zu reflektieren. Der alternative Lernort soll den Lernenden eine Chance bieten, ihr Verhalten zu verbessern (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 20).

Am alternativen Lernort sollen die Schülerinnen und Schüler aber nicht nur ihr Verhalten reflektieren, sondern auch bei der Reintegration unterstützt werden, sodass es für sie möglich wird, eingespielte negative Rollen abzulegen (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 21).

Gemäss den Erfahrungen der beiden Gründerinnen der integrierten Auszeitstruktur an der Schule Birmensdorf scheint die Reintegration von Schülerinnen und Schülern auch nach längeren Time-in-Auszeiten in alternativen Lernorten an der Schule besser zu gelingen, als wenn die Lernenden ein externes Time-out absolviert haben (Schaller, 2019, S. 16).

An der Schule Sarnen wird der Aufenthalt auf der Schulinsel von der Rektorin als letzte Option angesehen, um Lernende weiterhin integriert am Schulstandort behalten zu können. Besonders für Kinder mit herausforderndem Verhalten sind diese alternativen Lernorte eine letzte Chance, um sie weiterhin zu integrieren (Wüthrich, 2019, S. 37).

Nicht nur die Schülerinnen und Schüler sollen am alternativen Lernort Unterstützung erhalten, auch Lehrpersonen erhalten eine Chance, die Auszeit zu nutzen, um über ihren Unterricht, die Interaktion und die Dynamiken in der Klasse nachzudenken. So soll von den Lehr- und Fachpersonen die Auszeit verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler genutzt werden, um die unerwünschte Dynamik durch gezielte Reflexion auf der Ebene Unterricht, Klasse und Schule zu durchbrechen. Mit den verbleibenden Lernenden sollen beispielsweise mehr Resistenzstrategien gegenüber negativem Peereinfluss eingeübt werden, sodass die negative Dynamik durchbrochen werden kann (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 21).

Durch Reflexion und Unterstützung soll es somit allen Beteiligten gelingen, aus eingespielten Mustern auszubrechen und den gegenseitigen Umgang miteinander zu verbessern.

2.4.3 Ausgestaltung und Zugang zum alternativen Lernort

Alternative Lernorte können ausser als Auffangort für Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten auch für zusätzliche Lernmöglichkeiten offen sein. Sie können beispielsweise zur Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten oder als Ort für DaZ-Unterricht dienen. Der alternative Lernort kann aber auch für selbstgesteuertes Lernen oder für die Bearbeitung von Forschungsfragen bereitstehen (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 10-13).

Die Schulinsel Sarnen ist ebenfalls eine Auffangstation für Kinder, die an bestimmten Unterrichtsstunden nicht teilnehmen können, wenn sie beispielsweise eine Verletzung haben und nicht in den Turnunterricht gehen können. Ausserdem bietet die Schulinsel Sarnen den Schülerinnen und Schülern zusätzlich die Möglichkeit des freiwilligen Besuchs an und steht allen Lernenden als freiwilliger Begegnungsort offen (Wüthrich, 2019, S. 36).

Je nach Ausrichtung des Modells ist die Zuweisung zum alternativen Lernort unterschiedlich. Einige dieser Orte können die Lernenden freiwillig aufsuchen, bei anderen müssen sie durch die Lehrpersonen zugewiesen werden. Es gibt auch Modelle mit alternativen Orten, bei denen beides möglich ist.

Weiter kann je nach Länge eines verordneten Aufenthaltes die Regelung der Zuweisung unterschiedlich sein: Bei kurzzeitigen Aufenthalten findet die Zuweisung durch die Lehr- oder Fachperson statt, bei einem geplanten längerfristigen Besuch oder einem befristeten Ausschluss aus der Klasse findet die Zuweisung via Schulleitung statt (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 22).

2.4.4 Akzeptanz eines alternativen Lernortes

Die Akzeptanz des alternativen Lernortes bei den *Schülerinnen und Schülern* hängt damit zusammen, welche Funktion sie mit ihm in Verbindung bringen und wie der Zugang geregelt ist. Damit ein alternativer Lernort bei den Lernenden auf Akzeptanz stösst, ist es wichtig, dass der Aufenthalt an diesem Ort nicht als Abschieben oder Strafe empfunden wird (Wüthrich, 2019, S. 36). Die Möglichkeit eines freiwilligen Besuchs sorgt gemäss den von Widmer-Wolf et al. (2018, S. 23) befragten Schulen zu einer hohen Motivation bei den Schülerinnen und Schülern, den Ort aufzusuchen.

Widmer-Wolf et al. (2018) konnten in ihren Befragungen weiter feststellen, dass die *Eltern* den alternativen Lernorten gegenüber positiv eingestellt sind, wenn das Angebot allen Schülerinnen und Schülern offensteht und auch auf freiwilliger Basis besucht werden kann. Wichtig scheint zu sein, dass bei den Eltern keine Ängste aufkommen, ihre Kinder könnten durch den Besuch stigmatisiert werden. Für Eltern sollte nachvollziehbar sein, dass der alternative Lernort ein Teil einer «Schule für alle» ist (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 23, 32).

Bei den *Schulbehörden* kam das Anliegen für einen alternativen Lernort in den von Widmer-Wolf et al. (2018) untersuchten Schulen meist gut an und wurde mehrheitlich unterstützt. Teils wurde gefragt, inwiefern sich der alternative Lernort mit den Anliegen der Integration vereinbaren liesse. Die Schulbehörden schätzten die wohnortsnahe Beschulung von Schülerinnen und Schülern, die durch den alternativen Lernort möglich wurde und waren froh, weniger Zuweisungen an externe Sonderschulen verfügen zu müssen (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 32).

2.4.5 Leitungspersonal des alternativen Lernortes

Eine Schulinsel kann sowohl von Lehrpersonen wie auch von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen geleitet werden. Die Schulinsel Sarnen leitet beispielsweise ein Heilpädagoge (Sager, 2012, S. 306). In Birmensdorf wird die Schulinsel von einer Lehrperson geleitet (Schaller, 2019, S. 16-17). Eichler und Kühne (2019) empfehlen, dass der alternative Lernort von einer Lehrperson oder einer sonderpädagogisch ausgebildeten Person geleitet wird, da die anwesenden Schülerinnen und Schüler am Lernstoff, der in der Klasse behandelt wird, weiterarbeiten sollen (Schaller, 2019, S. 17).

In den von Widmer-Wolf et al. (2018) befragten Schulen herrschte die Meinung, dass die Leitungspersonen Lehrpersonen ausgestattet sein sollten mit guten Kompetenzen in Mathematik, Kenntnissen des Zweit- bzw. Drittspracherwerbs, persönlichen Kompetenzen wie Empathie

und guten Fähigkeiten zur individuellen Begleitung von Lernenden. Die Leitungspersonen sollten ausserdem gegenüber dem Kollegium Vertrauen geniessen. In den befragten Schulen wurden hingegen keine besonderen fachlichen Kenntnisse und Abschlüsse wie beispielsweise ein Master in Sonderpädagogik gefordert (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 27).

Damit die Unterstützung bei den Lernenden langfristig gut ankommt, erscheint somit die Kooperation zwischen Schulinselleitung und Lehrpersonen wichtig zu sein, worauf folgendes Unterkapitel eingeht.

2.4.6 Kooperation zwischen Leitungspersonen des alternativen Lernortes und Lehrpersonen

Gemäss den Befragungen von Widmer-Wolf et al. (2018) hängt die Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Leitung des alternativen Lernortes oft von den jeweiligen Klassen- und Fachlehrpersonen ab. Die Kommunikation beschränkt sich gemäss den Befragungen oft auf zu bearbeitende Lernmaterialien, welche die Kinder an den alternativen Lernort mitbringen (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 25). Es scheint allerdings so zu sein, dass die Kinder mit zu bearbeitenden Materialien geschickt werden, ohne dass ein Austausch zwischen Lehrpersonen und Inselleitung stattfindet.

Die Befragungen von Widmer-Wolf et al. (2018) liessen auch erkennen, dass für die Lernenden eine sichtbare Zusammenarbeit wichtig ist. Bei Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf, darunter den Kindern mit Verhaltensschwierigkeiten, sollte aus Sicht der Schulen eine intensivierete Zusammenarbeit stattfinden (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 25).

Widmer-Wolf et al. (2018) empfehlen zur Unterstützung der Zusammenarbeit fixe Zeitgefässe, in denen alle Lehrpersonen während der unterrichtsfreien Zeit anwesend sind. So können sie ihre Zusammenarbeit besprechen und konstruktiv gestalten.

In der Pionierphase empfehlen die Autoren, Erfahrungen zur Zusammenarbeit auszutauschen sowie Zielrichtungen und Standards zu setzen. Diese können dann in einem Schulkonzept festgehalten und sporadisch evaluiert werden (Widmer-Wolf et al., 2012, S. 26).

2.4.7 Vorteile und Nachteile eines alternativen Ortes

Die beiden Begründerinnen der integrierten Auszeitstruktur in Birmensdorf sehen im alternativen Lernort einige *Vorteile*. So ist er während der Schulzeit zugänglich und kann im Falle von Krisensituationen spontan und auf unbürokratische Weise angegangen werden. Dies stellt eine Entlastung für Lehrpersonen dar. Dadurch können sie wieder zuversichtlich im Umgang mit herausforderndem Verhalten werden und neue Perspektiven für alle Beteiligten können sich eröffnen. Die Lernenden erhalten Unterstützung bei der Reintegration und Sonderschulungen lassen sich möglicherweise verhindern (Kühne, 2019, S. 4).

Die Rektorin der Schule Sarnen sieht den Nutzen darin, dass die Schulinsel ein wichtiger Bestandteil des Befähigungsnetzes der Schule Sarnen zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten ist. Die Vorteile der Schulinsel sind ihrer Ansicht nach vielfältig:

- Für Lehrpersonen bietet sie eine Entlastung in schwierigen Situationen. Das Wissen um diese Möglichkeit gibt ihnen bereits mehr Sicherheit.
- Die enge Zusammenarbeit zwischen Schulinsel und Schulsozialarbeit erscheint den Lehrpersonen entscheidend für die Befähigung der Kinder.
- Durch das vielseitige Angebot der Schulinsel Sarnen haben die Kinder gelernt, dass die Schulinsel keine Strafe ist, sondern ein Ort ist, den sie in Zwischenstunden aufsuchen können, wo man sich zurückziehen kann, wo man Kolleginnen und Kollegen trifft und wo in Ruhe für sich gearbeitet und gelernt werden kann.
- Die Auswirkungen des gesamten Befähigungsnetzes bemerken alle Beteiligten. Aggressionen und Vandalismus haben an der Schule Sarnen abgenommen. (Sager, 2012, S. 310)

Ein alternativer Lernort kann aber auch *Nachteile* für die Organisation der Schule haben und zu negativen Tendenzen für Lehrende und Lernende führen. Gemäss den Befragungen von Widmer-Wolf et al. (2018) wird nach erfolgten Time-out- oder Time-in-Lösungen die Reintegration zur Hauptschwierigkeit. Zwar lernen Schülerinnen und Schüler ihr Verhalten während der Auszeit zu reflektieren, allerdings wird laut den Autoren der späteren Reintegration in die Klasse wenig Beachtung geschenkt. Weiter bestehe die Gefahr, dass herausfordernde Situationen einseitig den Schülerinnen und Schülern zugeschrieben werden und auf die Reflexion der Klassenführung und der Dynamik in der Klasse zu wenig eingegangen wird. Sie empfehlen deshalb eine begleitete Reintegration, wenn es darum geht, fixierte Rollen und Handlungsmuster im Unterricht oder auf der Klassenebene zu verändern. Unerwünschte Dynamiken in der Klasse sollen durch Reflexion und Anpassungsleistungen auf der Klassen- und Schulebene präventiv durchbrochen werden (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 21).

Widmer-Wolf et al. (2018) machen zudem darauf aufmerksam, dass beim Stresserleben von Lehrpersonen im Umgang mit herausfordernden Situationen auf verschiedenen Ebenen Massnahmen ergriffen werden sollten. Als Beispiele nennen sie kooperative Lösungssuche im Team, klassenübergreifende Entwicklung sozialer Regeln, Kompetenzerweiterung durch Weiterbildungen und individuelles Stressmanagement der Lehrpersonen. Sie sehen den alternativen Lernort als eine von verschiedenen Massnahmen. Bei anspruchsvollen sozialen Problemen sollte die Auszeit am alternativen Lernort aber nicht die einzige Möglichkeit im Umgang mit herausforderndem Verhalten sein (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 21).

Auch für die Lernenden kann der Aufenthalt an einem alternativen Lernort Gefahren bergen. Bei Aufhalten aus rein disziplinarischen Gründen besteht für die zugewiesenen Schülerinnen und Schüler die Gefahr der Stigmatisierung – insbesondere dann, wenn die gleichen Lernenden regelmässig dem alternativen Lernort zugewiesen werden. Es besteht die Gefahr,

dass diese Kinder innerhalb der Klasse an Akzeptanz verlieren und als «Störenfriede» wahrgenommen werden (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 23). Widmer-Wolf et al. (2018) empfehlen, mit den Zugangsregelungen transparent zu sein. Falls Zuweisungen als disziplinarische Massnahmen erfolgen, soll in einem Konzept festgehalten werden, in welchen Situationen solche Zuweisungen stattfinden. Mögliche negative soziale Konsequenzen sollen im Auge behalten und vermieden werden (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 24).

Ein weiteres Problem kann die Deckung der Kosten zum Unterhalt des alternativen Lernortes sein. In kleineren Schulen besteht die Gefahr, dass zu wenig finanzielle Ressourcen für den alternativen Lernort zur Verfügung stehen und diese Schulen deshalb auf Ressourcen der schulischen Heilpädagogik oder auf DaZ-Ressourcen zurückgreifen. Diese fachlichen Ressourcen gehen dann den einzelnen Klassen verloren, was zu einer De-Professionalisierung innerhalb der Klassen führen kann.

Die Ressourcenumlagerung kann auch zu Unmut bei den Lehrpersonen führen. Gemäss Aussagen von Schulleitungen sind Ressourcenumlagerungen ein anspruchsvoller Prozess. Das Thema Ressourceneinsatz kann im Kollegium oder in der Schulbehörde Diskussionen auslösen. Lehrpersonen können Mühe damit haben, wenn ein Teil ihrer Heilpädagogikressourcen am alternativen Lernort abgegeben werden sollen. Von den von Widmer-Wolf et al. (2018) befragten Schulen hat keine alle Ressourcen der Heilpädagogik am alternativen Lernort eingesetzt. Die maximal verwendeten Ressourcen an Schulen umfassten die Hälfte der vorhandenen Ressourcen (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 27).

2.4.8 Fazit zu den alternativen Lernorten

Die alternativen Lernorte leisten laut den bisherigen Ausführungen einen Beitrag zum Umgang mit herausfordernden Situationen und unterstützen und entlasten Schulschaffende im Bemühen um Integration von Lernenden mit Verhaltensschwierigkeiten. Neben der Errichtung eines alternativen Lernortes sollten aber weitere Kompetenzerweiterungen auf der Ebene Lehrperson, Unterricht und Gesamtschule erfolgen.

Beim alternativen Lernort ist zudem darauf zu achten, welche Bedeutung er bei Schulschaffenden, Lernenden, Eltern und anderen erhält. Wichtig ist, dass er nicht nur als Ort für disziplinarische Massnahmen dient, sondern auch andere Leistungen anbietet und womöglich allen Lernenden auf freiwilliger Basis zugänglich ist.

Alternative Lernorte wurden in den letzten Jahren an verschiedenen Schulen eingeführt. Im nachfolgenden Kapitel 3 wird nun anhand einer Dokumentenanalyse untersucht, zu welchem Zweck Schulinseln eingeführt wurden, wie sie organisiert sind und wie die Zuweisung der Schülerinnen und Schüler erfolgt. Anschliessend wird die Wirkung der Einführung von Schulinseln untersucht. Hier wird geprüft, ob die Schulinseln die Tragfähigkeit der Schulen stärken und dadurch weniger Schülerinnen und Schüler an externen Sonderschulen unterrichtet

werden müssen. Es wird also untersucht, inwiefern Schulinseln die Tragfähigkeit der einzelnen Schulen erhöhen, was zur Beantwortung der Forschungsfrage dieser Masterarbeit (siehe Kapitel 1.1) beitragen soll.

3. Dokumentanalyse

In der folgenden Dokumentanalyse wird besonders der Frage nachgegangen, inwiefern sich in den Dokumenten Informationen zur verbesserten Integration von Lernenden mit Verhaltensschwierigkeiten finden. Gemäss Widmer-Wolf et al. (2018) soll die Integration von Lernenden mit herausforderndem Verhalten durch nachfolgende Massnahmen unterstützt werden:

- Ein alternativer Lernort soll den Lernenden mit herausforderndem Verhalten Unterstützung bieten, damit diese Schülerinnen und Schüler eingefahrene negative Rollen am alternativen Lernort ablegen können (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 20).
- Mithilfe von Reflexion am alternativen Lernort sollen neue positive Verhaltensweisen aufgebaut werden (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 21).
- Die Reintegration der Lernenden in die Stammklasse soll ebenfalls unterstützt werden (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 21).
- Neben dem Kind sollen auch die Lehrpersonen im Umgang mit herausfordernden Lernenden unterstützt werden, indem sie in ihrer Reflexion über die Interaktion und die Dynamik in der Klasse begleitet werden (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 21).

Im folgenden Teil der Arbeit werden die gefundenen Dokumente daraufhin untersucht, inwiefern sich darin Angaben zur besseren Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten finden. Das inhaltsanalytische Vorgehen erfolgt nach dem allgemeinen Ablaufmodell von Mayring (2003), der folgende Stufen vorgeschlagen hat:

1. Festlegung des Materials
2. Analyse und Entstehungssituation
3. Formale Charakterisierung des Materials
4. Richtung der Analyse
5. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung
6. Bestimmung der Analysetechnik
7. Analyse des Materials
8. Interpretation

3.1 Festlegung des Materials

In diesem ersten Kapitel wird definiert, welches Material der Analyse zugrunde liegen soll. Die vorliegenden Dokumente zu den einzelnen Schulinseln hat die Autorin mithilfe von Internetrecherchen und bei persönlichen Besuchen in Schulen erhalten. Auf den Websites der Schulen jener Zürcher Gemeinden, die in den letzten 10 Jahren eine Schulinsel eingeführt haben, wurde nach Konzepten und weiteren Dokumenten zum Thema Schulinsel gesucht.

Zu vier alternativen Lernorten konnten Konzepte gefunden werden, zu einem ein Leitfaden und eine Kurzbeschreibung, zu einem anderen eine Kurzbeschreibung auf der Schulwebsite. Zudem wurde nach öffentlich zugänglichen Artikeln in Zeitungen und Magazinen gesucht. Im Magazin des ZLV wurden vier Reportagen zu alternativen Lernorten gefunden.

Zuerst werden folgend die vier Konzepte beschrieben, dann der Leitfaden einer Schulinsel, danach wird der Text auf der Website einer Schulinsel dargestellt und am Schluss werden die vier Reportagen des ZLV-Magazins analysiert.

3.1.1 Konzepte

Alle vier Konzepte beginnen mit der Ausgangslage, danach folgen bei drei Konzepten die Absicht des Lernortes und die Ziele auf der Ebene Kind, Klasse und Lehrperson. In einem Konzept werden im zweiten Teil Aufgaben des alternativen Lernortes im Bereich Förderung wie IF, DaZ, Begabtenförderung, Logopädie und Förderung im sozial-emotionalen Bereich aufgeführt. Danach werden auch in diesem Konzept die Ziele auf der Ebene Kind, Klasse und Lehrperson erwähnt.

Im nächsten Teil folgen bei allen vier Konzepten die Art der Organisation, die Ausbildungsanforderungen der Leitungspersonen und die Öffnungszeiten des alternativen Lernortes. Danach sind die Arten der Zuweisung aufgeführt. Bei zwei Konzepten finden sich anschliessend Informationen zur Reintegration der Lernenden. Zwei Konzepte enden nach der Aufführung der Zuweisung mit der Auflistung weiterer Aufgaben in der Schulinsel. Ein weiteres Konzept hat nach der Zuweisung einen Abschnitt zur Elterninformation aufgeführt und endet mit den Angaben zu den Räumlichkeiten des alternativen Lernortes.

In einem der Konzepte finden sich nach der Zuweisung weitere Angaben zur Weiterleitung von Informationen betreffend den Aufenthalt in der Schulinsel im Falle eines Stufenübertritts; es finden sich auch Angaben zum genauen Ablauf eines schulischen Standortgesprächs bei komplexen Fällen. Danach erfolgen auch in diesem Konzept Angaben zur Elterninformation, zu erweiterten Aufgaben und zur Infrastruktur und den Räumlichkeiten (Konzept Schulinsel Bonstetten, 2019; Konzept Schulinsel Schule Trüllikon; Konzept Schulinsel Schule Birmensdorf, 2016; Konzept Schulinsel der Schule Urdorf, 2016).

3.1.2 Leitfaden

Im Leitfaden wird zuerst die Zielgruppe der Schülerschaft beschrieben, danach werden die Ziele der Schulinsel festgehalten, dann erfolgt die Beschreibung der Abgrenzung gegenüber Auszeit-Modellen und anschliessend die Beschreibung der Form. Darin finden sich Angaben zur Art des Arbeitens am alternativen Lernort. Es wird ebenfalls auf ein Konzept der Schulinsel verwiesen und die Zuweisungsarten werden genauer beschrieben. Am Schluss finden sich Angaben zur Erreichbarkeit für Lernende und Lehrpersonen (Schulinselleitfaden, Schule Tössfeld).

3.1.3 Kurzbeschreibung auf der Schulwebsite

Zu einer Schulinsel finden sich ausschliesslich Informationen auf der Schulwebsite. Diese Schulinsel wird als Ressourcenzentrum für die Förderung in Mathematik und Sprache beschrieben. Ausserdem wird sie als Ort für Lerncoachings gepriesen und ebenso als Ruheort, wo Kinder, die sich im Unterricht nicht konzentrieren können, zur Ruhe kommen können. An der Schulinsel wird speziell die Förderung für besonders Begabte erwähnt und von Kindern, die an bestimmten Projekten arbeiten. Neben all den Angeboten werden zudem die fachlichen Qualifikationen der Leitenden aufgeführt (Schule Feldmeilen, Schulinsel).

3.1.4 Beschreibung von vier Schulinseln im ZLV-Magazin

In einem ersten Bericht des ZLV-Magazins wird zuerst auf den Grund des Aufbaus einer Schulinsel eingegangen. Danach wird kurz die Art der Leitung der Schulinsel erwähnt und anschliessend die Zielgruppe, welche die Schulinsel aufsucht. Dann folgt die Beschreibung von kurzen und längeren Auszeiten an der Schulinsel sowie eine Aufzählung der Angebote in der Schulinsel. Am Schluss wird auf die Nutzung des Angebots durch Schulangehörige eingegangen (Eichler, 2018).

Im zweiten Bericht des ZLV-Magazins werden erstens Gründe für den Aufenthalt auf der Schulinsel genannt. Danach werden Angebote an der Schulinsel wie Begabtenförderung, Aufgabenhilfe, das Nachholen von Prüfungen usw. aufgeführt. Es wird auch auf die anfänglichen Ängste der Eltern gegenüber der Schulinsel eingegangen, die sich – nachdem sie das Angebot kennengelernt hatten – rasch auflösten. Anschliessend werden die Time-out-Funktion und der präventive Charakter, um Separationen zu verhindern, beschrieben. Abschliessend geht er Bericht auf die Finanzierungsmodalitäten, die Inselleitung und auf regelmässige Evaluationen unter den Lehrpersonen ein (Schaller, 2019).

Der dritte Bericht erwähnt zuerst die Gründe für den Besuch der Schulinsel. Nachher wird auf die Zuweisungsarten eingegangen und anschliessend auf die Art der Inselleitung. Am Schluss wird erwähnt, woher die Idee zum Aufbau der Schulinsel kam und wie das Anliegen bei der

Gemeinde durchgesetzt werden konnte. Dieser Bericht geht auch auf die positiven finanziellen Folgen für die Gemeinde ein (Schaller, 2018).

Im vierten Bericht wird das Angebot mithilfe eines Tagesablaufes in der Schulinsel beschrieben. Dabei werden die Angebote wie Lernen, Streitschlichtungen, Krankheiten, Konzentrationschwierigkeiten und Auffangen schwieriger Situationen erwähnt. Daneben werden auch Zusatzangebote wie der DaZ-Unterricht, handwerkliches Arbeiten oder die Unterstützung bei Gymnastikvorbereitungen genannt (Breitenmoser & Qassi, 2018).

3.2 Entstehungssituation, Charakterisierung und Analyserichtung

Zum *Entstehungszusammenhang* der Konzepte – dem zweiten Analyseschritt nach Mayring (2003) – liegen keine Angaben vor. Ebenso findet sich nichts zur Entstehungsgeschichte des Leitfadens und zur Präsentation der Schulinsel auf einer Schulwebsite.

In einem ersten Bericht im ZLV-Magazin wird die Schulinsel von Personen beschrieben, die diese gut kennen (Eichler, 2018). Im zweiten Bericht werden die Interviewantworten der Schulinselleitung und der Schulleitung von den Reportern der ZLV aufgeführt (Schaller, 2018). Dies ist auch im dritten Bericht so, in welchem Informationen anhand der Interviewantworten der Leiterin der Schulinsel, der Schulleiterin und der Präsidentin der Schulpflege zusammengetragen wurden (Schaller, 2019). Im vierten Text des ZLV wurde der Tagesablauf an der Schulinsel aus einem Informationsblatt des Schulkreises übernommen (Breitenmoser & Qassi, 2018). Die *formale Charakterisierung* des Materials ist der dritte Schritt nach Mayring (2003), der dazu dient, zu beschreiben, in welcher Form das Material vorliegt. Die vorhandenen Texte liegen alle schriftlich vor. In allen Texten wird die Schulinsel auf sachliche Art und Weise beschrieben. Die *Richtung der Analyse* (Schritt 4 nach Mayring (2003)) kann sich auf den Gegenstand (auf das Thema) oder auf kognitive emotionale Befindlichkeiten von Kommunikatoren richten. Im vorliegenden Fall richtet sich die Analyse auf das Thema (Lamnek & Krell, 2016, S. 487).

3.3 Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung

Die theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung ist Schritt 5 in Mayrings (2003) Ablaufmodell. Die Fragestellung der Analyse soll dabei geklärt und theoretisch an die bisherige Forschung angebunden sein (Lamnek & Krell, 2016, S. 487).

Wie bereits in der Theorie von Widmer-Wolf et al. (2018) erwähnt, soll ein alternativer Lernort auch zur Integration von Lernenden mit herausforderndem Verhalten beitragen: Die Jugendliche sollen einerseits Unterstützung erhalten, um eingefahrene negative Rollen abzulegen und um ihr Verhalten zu reflektieren, andererseits sollen die Kinder und Jugendlichen bei der Reintegration in die Stammklasse unterstützt werden (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 20-21). Wie Widmer-Wolf et al. (2018, S. 20) weiter betonen, soll nicht nur auf das Kind fokussiert werden,

sondern auch die Lehrpersonen sollen Unterstützung im Umgang mit herausforderndem Verhalten erhalten.

Bei der Fragestellung im Rahmen der vorliegenden Dokumentenanalyse geht es darum, zu klären, inwiefern sich in den Dokumenten Aussagen finden, die auf eine Stärkung der Tragfähigkeit der Regelschulen und die Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten hindeuten. An die Texte werden deshalb folgende Fragen gestellt, die dabei helfen sollen, die Forschungsfrage dieser Masterarbeit (siehe Kapitel 1.1) zu beantworten:

1. Welches Ziel soll durch die Einführung einer Schulinsel erreicht werden?
2. Inwiefern unterstützt eine Schulinsel Kinder mit herausforderndem Verhalten?
3. Wie wird eine Schulinsel organisiert?
4. Wie werden die Schülerinnen und Schüler der Schulinsel zugewiesen?

3.4 Bestimmung der Analysetechnik

Bei der Bestimmung der Analysetechnik wird die Entscheidung über das zu verwendende interpretative Verfahren getroffen. Mayring unterscheidet drei Vorgehensstypen: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung (Mayring, 2003, Lamnek & Krell, 2016, S. 487-488).

Die *Zusammenfassung* soll das Material so reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte noch vorhanden sind. Bei der *Explikation* wird bei interpretationsbedürftigen Textstellen zusätzliches Material herangezogen, um diese Textstellen zu erklären und verständlich zu machen. Bei der *Strukturierung* besteht das Ziel darin, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Durch vorher festgelegte Ordnungskriterien kann ein Querschnitt durch das Material gelegt werden. Es wird danach bestimmt, welche Textteile unter welche vorher bestimmten Kategorien fallen (Lamnek & Krell, 2016, S. 487-493).

In der vorliegenden Masterarbeit wird sich die Autorin bei der Analysetechnik auf die Strukturierung der Texte fokussieren. Wie Mayring schreibt, handelt es sich um drei voneinander unabhängige Analysetechniken, die nicht als nacheinander zu durchlaufende Schritte verstanden werden sollen, sondern je nach Forschungsstand und Material ist die geeignete Analysetechnik auszuwählen (Mayring, 2010, S. 65).

Für die qualitative Inhaltsanalyse nennt Mayring (2010) das induktive Vorgehen als sehr fruchtbar. Bei der induktiven Kategoriendefinition leiten sich die Kategorien direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozess ab, ohne sich auf vorher formulierte Theoriekonzepte zu beziehen (Mayring, 2010, S. 83).

In dieser Phase der Inhaltsanalyse werden die Textteile bestimmt, die ausgewertet werden sollen. Es wird auch festgelegt, wie ein Textstück beschaffen sein soll, damit es als Ausprägung einer Kategorie verstanden werden kann (Lamnek & Krell, 2018, S. 488).

3.5 Analyse des Materials

In der achten Phase von Mayrings Ablaufmodell geht es um die Analyse des Materials. Für die Analyse wird vorliegend wie erwähnt auf die dritte qualitative Technik zurückgegriffen – die Strukturanalyse –, die zum Ziel hat, eine bestimmte Struktur aus dem Text herauszufiltern (Mayring, 2003, S. 75; Mayring, 2010, S. 92).

Um festzustellen, ob ein Materialbestandteil unter eine bestimmte Kategorie fällt, hat sich ein Verfahren in folgenden drei Schritten bewährt (Mayring, 2010, S. 92; Lamnek & Krell, 2016, S. 493):

1. Definition der Kategorien: Es wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.
2. Ankerbeispiele: Es werden Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen.
3. Kodierregeln: Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.

Mayring (2010) unterscheidet bei der strukturierenden Inhaltsanalyse vier Formen: die formale Strukturierung, die inhaltliche Strukturierung, die typisierende Strukturierung und die skalierende Strukturierung:

- Bei der formalen Strukturierung geht es darum, die innere Struktur des Materials nach bestimmten formalen Strukturierungsgesichtspunkten herauszufiltern.
- Eine inhaltliche Strukturierung will Material zu bestimmten Themen, zu bestimmten Inhaltsbereichen extrahieren und zusammenfassen.
- Die typisierende Strukturierung will auf einer Typisierungsdimension einzelne markante Ausprägungen im Material finden und diese genauer beschreiben.
- Die skalierende Strukturierung will zu einzelnen Dimensionen Ausprägungen in Form von Skalenpunkten definieren und das Material daraufhin einschätzen (Mayring, 2010, S. 94).

Die Autorin wird sich bei der strukturierenden Inhaltsanalyse auf die inhaltliche Strukturierung fokussieren. Ziel ihrer inhaltlichen Analyse ist es, bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen (Mayring, 2010, S. 98).

Die Strukturierungsdimensionen sollen gemäss Mayring aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden (Mayring, 2010, S. 92), was bei der theoriegeleiteten Differenzierung erfolgt ist (siehe oben Kapitel 3.3). Die folgenden Unterkapitel gehen den dabei formulierten Fragen an die Texte nach.

3.5.1 Ziele alternativer Lernorte

Die erste Frage will die Ziele eines alternativen Lernortes eruieren. Laut der Theorie ist das Ziel, komplexe Anforderungen im System Schule an einen alternativen Lernort zu delegieren, um den Unterricht in der Klasse im Sinne eines Kernauftrages aufrechterhalten zu können (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 7).

Je nach Hauptziel des alternativen Lernortes ist die Ausgestaltung unterschiedlich. So gibt es alternative Lernorte für die individualisierte Förderung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf. In anderen alternativen Lernorten stehen das selbstorganisierte Lernen, Peer-coachings und Zuweisungen bei unangemessenem Verhalten im Vordergrund (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 11). In wieder anderen Lernorten wird fremdsprachigen Kindern Deutsch beigebracht und der Lernstand von neu zugezogenen Schülerinnen und Schülern in einer Lernstanderfassung erhoben (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 12). Es gibt auch alternative Lernorte, wo sich Lernende intensiv mit Forschungsfragen auseinandersetzen und Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen gefördert werden (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 13).

Ein Hauptziel vieler alternativer Lernort ist das Time-in, das einen temporär befristeten Ausschluss der Lernenden aus dem Klassenverband bezeichnet. Dadurch sollen Schülerinnen und Schüler fixierte «negative» Rollen ablegen können (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 18). Die temporäre Auszeit vom Klassenverband soll für die Schülerinnen und Schüler genutzt werden, um Hürden beim schulischen Lernen zu erkunden (Lernklima, Unterrichtsgestaltung, Klassendynamik, Lernstrategien usw.) und Fördermassnahmen zu vereinbaren (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 20).

Die förderorientierte Haltung am alternativen Lernort ist gemäss Widmer-Wolf et al. (2018, S. 20) sehr wichtig. Die Lernenden sollen neue Erfahrungen machen, die es ihnen ermöglichen, ihr Selbstkonzept zu modifizieren. Am alternativen Lernort sollen Lernende auch ihr «negatives» Verhalten reflektieren.

Ein weiteres Anliegen sollte die Reintegration der Lernenden in die Stammklasse sein, wo sie begleitet und unterstützt werden. Dies ist vor allem wichtig, um fixierte Rollen und Handlungsmuster in der Klasse zu verändern. Der Fokus ist dabei nicht nur auf das Kind, sondern auch auf die Dynamik in der Klasse zu legen. Eine unerwünschte Dynamik in der Klasse soll durch gezielte Reflexion auf der Ebene der Klasse und der Schule präventiv durchbrochen werden (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 21).

3.5.2 Ziele der Schulinseln in den untersuchten Dokumenten

Die Ziele der Schulinseln in den untersuchten Dokumenten werden in der nachfolgenden Analyse in vier Kategorien eingeteilt:

1. Umgang mit herausforderndem Verhalten
2. Reintegration der Lernenden
3. Förderangebote und Zusatzangebote an der Schulinsel
4. Entlastung für Lehrpersonen

Bei den Zielen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten folgen zuerst die Herauslösung aus schwierigen Situationen, dann die Beruhigung des Kindes und das erneute Finden der Konzentration; danach die Besprechung und Reflexion des Verhaltens und am Schluss die Streitschlichtungen. Bei den Bemühungen um die Reintegration geht es zuerst um die Art der Reintegration, danach um die Unterstützung und Kompetenzerweiterung der Lehrpersonen im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Bei den Förderangeboten erfolgt eine Auflistung der unterschiedlichen Förder- und Zusatzangebote. Beim Thema der Entlastung der Lehrpersonen wird geschaut, ob und welche Angaben sich dazu finden.

3.5.2.1 Ziele zum Umgang mit herausforderndem Verhalten

Das Ziel der Herauslösung der Lernenden aus einer schwierigen Situation in der Stammklasse findet sich in 5 von 11 Dokumenten. Als Ankerbeispiel dient der Satz: «In einem geschützten Rahmen sollen Schülerinnen und Schüler Distanz zum Geschehen bekommen» (Eichler, 2018, 11).

Ankerbeispiel für die Beruhigung der Kinder und die erneute Konzentration auf den Schulstoff ist der folgende Satz: «Die Schulinsel ist ein Ort der Ruhe und Konzentration» (Schule Meilen). Das Ziel, die Schülerinnen und Schüler in der Schulinsel zu beruhigen, findet sich in 9 von 11 Dokumenten. In 3 von 11 Dokumenten steht, dass sich die Lernenden in der Schulinsel erneut konzentrieren können sollten.

Bei der Besprechung und Reflexion des Verhaltens dient der folgende Satz als Ankerbeispiel: «Die Schülerinnen und Schüler können ihr Verhalten reflektieren, der Vorfall wird aufgearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten Verhaltensstrategien» (Schule Birmensdorf, 2016). In 10 von 11 Dokumenten finden sich Angaben zur Reflexion des Verhaltens der Kinder. Das Ziel der Streitschlichtung in der Schulinsel findet sich in drei Dokumenten. Ankerbeispiel ist hier der Satz: «Pausenstreitigkeiten können auf der Schulinsel besprochen werden» (Eichler, 2018, S. 12).

In den untersuchten Dokumenten ist somit die Beruhigung der Lernenden, das Herauslösen aus schwierigen Situationen und die Reflexion des Verhaltens durch Schülerinnen und Schüler ein Hauptanliegen der Schulinseln.

3.5.2.2 Reintegration der Kinder in die Stammklasse

Neben dem Herauslösen der Lernenden aus ihrer Stammklasse gibt es wiederholt Hinweise zur Reintegration der Lernenden nach mittel- und langfristigen Time-outs. Solche Angaben finden sich in fünf Dokumenten. In drei Dokumenten ist weiter von begleiteter Reintegration die Rede, in drei Dokumenten finden sich Angaben zur schrittweisen Reintegration. Als Ankerbeispiel dient folgende Passage: «Es erfolgt eine begleitete Reintegration nach einer Zuweisung bis 5 Tage. Direkte Begleitung, begleitete Reflexionen oder ein enger Austausch zwischen Lehrperson und Schulinselleitung. Nach längerer Zuweisung bis 3 Monate erfolgt eine schrittweise Reintegration mit aktivem Kontakt zwischen allen Beteiligten» (Schule Urdorf, 2016).

Gemäss Widmer-Wolf et al. (2018, S. 21) ist bei einer erfolgreichen Reintegration der Fokus nicht nur auf Verhaltensänderungen beim Kind zu legen, sondern es soll auch eine Reflexion auf der Ebene der Klasse zu erfolgen, sodass unerwünschte Dynamiken durchbrochen werden können. Zur Reflexion der Dynamik in der Klasse und zur Kompetenzerweiterung der Lehrpersonen im Umgang mit herausforderndem Verhalten finden sich in einem der Dokumente Angaben. In einem der Dokumente wird von Beratung der Lehrperson und vom Aufzeigen unterschiedlicher Lösungsmöglichkeiten gesprochen (Schule Birmensdorf, 2016). Bei der Reintegration liegt der Fokus gemäss den Dokumenten somit noch stark auf Verhaltensänderungen der betroffenen Kinder und weniger auf Kompetenzerweiterungen der Lehrpersonen im Umgang mit herausforderndem Verhalten von Jugendlichen.

3.5.2.3 Weitere Angebote an den Schulinseln

Neben der Arbeit am Verhalten ist auch das schulische Lernen in den Schulinseln ein wichtiges Anliegen. In vielen Dokumenten wird die schulische Unterstützung von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen im Bereich des heilpädagogischen Bedarfs aufgeführt. Angaben dazu finden sich in sechs Dokumenten. Angebote im Bereich der Begabtenförderung sind in drei Dokumenten ersichtlich. Angaben zur Förderung im Bereich Deutsch als Zusatzsprache finden sich ebenfalls in drei Dokumenten. Hinweise zur Erhebung von Lernstanderfassungen neu zugezogener Schülerinnen und Schüler lassen sich zwei Dokumenten entnehmen.

Weiter gibt es einzelne Schulinseln, die therapeutische Förderung anbieten. Die Förderung spezieller Kompetenzen in sozialen und emotionalen Kompetenzen ist in drei Dokumenten erwähnt. In einer Schulinsel wird auch Logopädie angeboten.

Neben den schulischen und therapeutischen Angeboten finden sich in Schulinseln auch Angebote für Kinder, die aufgrund ihrer Verfassung vorübergehend nicht am Unterricht teilnehmen können oder zeitweise bestimmte Fächer nicht besuchen können. So findet man in drei Dokumenten, dass die Schulinsel als Auffangstation für kranke Kinder und Kinder, die an bestimmten Fächern nicht teilnehmen können, dient.

3.5.2.4 Informationen zur Entlastung von Lehrpersonen

Lehrpersonen zu entlasten, ist eine Hauptforderung an Schulinseln. In neun von elf Dokumenten finden sich dazu Angaben. Als Ankerbeispiel dient die Beschreibung der Schulinsel Birrnsdorf: «Die Schulinsel ermöglicht schnelles Reagieren in schwierigen Situationen und entlastet bei immer wiederkehrenden oder längerfristigen Time-out-Lösungen» (Eichler, 2018, S. 11).

3.5.2.5 Zusammenfassung zu den Zielen

Neben der Entlastung der Lehrpersonen finden sich in den Dokumenten vor allem Ziele, die auf eine Verhaltensänderung bei den Kindern fokussieren. Ziele zur Kompetenzerweiterung der Erwachsenen im Umgang mit herausforderndem Verhalten und zur Reflexion der Klassendynamik in den Stammklassen sind wenige in den Dokumenten enthalten. Ein weiteres wichtiges Ziel von Schulinseln stellen die unterschiedlichen schulischen Förderangebote dar.

3.5.3 Organisation des alternativen Lernortes

Die zweite Frage zur Dokumentenanalyse ist, wie ein alternativer Lernort organisiert ist. Zuerst wird nachfolgend die Finanzierung des alternativen Lernortes betrachtet. Anschliessend werden die Leitung und der fachliche Hintergrund der Leitungspersonen bei Schulinseln besprochen, bevor auf die Zusammenarbeit zwischen Schulinselleitung und Lehrpersonen eingegangen wird. Schliesslich wird die Rolle der Schulinseln als Unterstützungsangebote für die Schulentwicklung erörtert.

3.5.3.1 Finanzierung eines alternativen Lernortes gemäss Widmer-Wolf et al. (2018)

Bei einigen von Widmer-Wolf et al. (2018) untersuchten alternativen Lernorten, bei welchen es vor allem um die Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf geht, wird ein grosser Teil der heilpädagogischen Ressourcen und der Ressourcen für Begabtenförderung am alternativen Lernort investiert. Den einzelnen Klassen stehen dadurch weniger Ressourcen in diesen Bereichen zur Verfügung (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 23).

An einigen Schulen gibt es Lektionen, über welche die Schulleitungen im Rahmen ihres Handlungsspielraumes verfügen können. Der Einsatz der Lehrpersonen am alternativen Lernort erfolgt gemäss den Befragungen von Widmer-Wolf et al. (2018) an einigen Schulen mithilfe dieser Lektionen. Das sind Zusatzlektionen bei erheblicher Belastung des Schulortes und Lektionen, die den Schulen über die Stundentafeln des Lehrplans hinaus zur Verfügung stehen (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 27).

In grösseren Schulen sind die Schulleitungen der Ansicht, dass die Lektionen der Heilpädagogik den Klassen zur Verfügung stehen sollten und setzen diese weniger am alternativen Lernort ein. Kleineren Schulen stehen Zusatzlektionen und ungebundene Lektionen in

geringerem Masse zur Verfügung. Sie greifen deshalb eher auf den Lektionenpool der Heilpädagogik oder auf den Pool der Lektionen für Deutsch als Fremdsprache zurück und setzen Anteile davon am alternativen Lernort ein (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 27).

3.5.3.2 Finanzierung der Schulinseln in den untersuchten Dokumenten

In drei der untersuchten Dokumente finden sich Angaben zur Finanzierung der Schulinseln. Die beiden Schulinseln der Gemeinden Elgg und Birmensdorf werden kommunal finanziert, ohne dass Ressourcen der sonderpädagogischen Förderung umgelagert werden (Eichler, 2018, S. 1; Schaller, 2018, S. 9). Für die Finanzierung der Schulinsel der Schule Rütihof wurden Ressourcen verschoben. Jede Klasse verzichtet auf eine Lektion Teamteaching. Der Rest wird aus IF- und DaZ-Ressourcen finanziert (Schaller, 2019, S. 25). Bei den anderen Schulinseln finden sich keine Angaben zur Finanzierung der Angebote.

Die Kosten der Schulinseln hängen mit den Öffnungszeiten und dem Pensum der Schulinselleitung zusammen, die je nach Schule unterschiedlich sind. In den untersuchten Dokumenten haben die meisten Schulinseln während der regulären Schulzeiten geöffnet. Dies ist bei sechs Schulinseln der Fall. In zwei Schulen hat die Schulinsel jeden Morgen von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Zur Höhe des Pensums der Schulinselleitung gibt es in drei untersuchten Dokumenten Angaben. Die Schulinsel Birmensdorf wird mit 75 % eines Vollzeitpensums vergütet (Eichler, 2018, S. 11). In Elgg wird die Schulinsel mit 65 % eines Vollzeitpensums geführt (Schaller, 2018, S. 9). Die Schulinselleitungen der Schule Rütihof werden mit 100 % eines Vollzeitpensums vergütet (Schaller, 2019, S. 25).

3.5.3.3 Leitungspersonen an alternativen Lernorten

Der alternative Lernort kann von unterschiedlichen Fachpersonen geführt werden. Einige von Widmer-Wolf et al. (2018) befragten Schulen mit alternativen Lernorten werden von heilpädagogisch ausgebildeten Personen geführt, andere von Lehrperson der Begabtenförderung, wiederum andere von DaZ-Lehrpersonen oder auch von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 10-11).

Heilpädagoginnen, Heilpädagogen und DaZ-Lehrpersonen führen jene Lernorte, bei welchen der Deutschintensivunterricht und die Förderung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen im Vordergrund stehen (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 12). Von Lehrpersonen der Begabtenförderung und von heilpädagogisch ausgebildeten Lehrpersonen werden Lernorte geführt, bei denen Projekte, die Bearbeitung von Forschungsfragen und die Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten im Zentrum stehen (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 13).

Bei den Anstellungen der Leitungen von alternativen Lernorten wird gemäss den Befragungen von Widmer-Wolf et al. (2018) weniger auf die fachlichen Qualitäten geschaut als auf vorhandene Kompetenzen. Es wird also weniger ein Abschluss in Heilpädagogik verlangt, sondern vielmehr werden bestimmte Kompetenzen erwartet. So sollte die Schulinselleitung interessiert

sein, Lernende mit Lernschwierigkeiten zu begleiten und einen professionellen Umgang in emotional herausfordernden Situationen pflegen. Wichtig sind gemäss den Befragungen auch Empathie, Flexibilität, gute mathematische Kenntnisse und Kenntnisse des Zweit- und Drittsprachenerwerbs. Ausserdem sollten die Schulinselleitungen im Kollegium Vertrauen genießen und eine diskrete, vertrauensvolle und nichtwertende Haltung einnehmen (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 27).

Widmer-Wolf et al. (2018) empfehlen trotz des Mangels an Lehr- und Fachpersonen, der Qualifikationen der Lehr- und Fachpersonen am alternativen Lernort Beachtung zu schenken, damit er nicht zu einem teuren Betreuungsangebot verkommt. Spezialisierte Fachpersonen können ihre Kompetenzen auch den Klassenlehrpersonen zur Verfügung stellen, sodass vom alternativen Lernort Impulse für die Schulentwicklung ausgehen können (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 29).

Der alternative Lernort soll schliesslich ein Entwicklungsvorhaben für den Aufbau von Problemlösekompetenz sein. Eingespielte Abläufe sollen überarbeitet sowie neue Rollenkonstellationen, neue Fähigkeiten und Verhaltensweisen etabliert werden (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 30).

3.5.3.4 Fachlicher Hintergrund von Schulinselleitungen in den untersuchten Dokumenten

An drei Schulen aus den untersuchten Dokumenten werden Schulinselleitungspersonen gesucht, die einen sonderpädagogischen Hintergrund haben. Vier Schulinseln werden von Lehrpersonen geleitet.

Die Schulinsel Elgg wird von einer Sozialpädagogin geleitet. Die Schule Elgg hat sich bewusst gegen eine Lehrperson oder Heilpädagogin entschieden, damit diese nicht nebenbei als Springerin, Fachlehrperson oder Aufgabenhilfe eingesetzt wird (Schaller, 2018, S. 9). An der Schule Rütihof führen zwei Lehrerinnen die Schulinsel, wovon eine sozialpädagogisch ausgebildet ist (Schaller, 2019, S. 25). Die Schulinsel der Schule Trüllikon wird von einer SHP geleitet. Dabei wird sie von einer DaZ-Lehrperson unterstützt (Konzept Schulinsel Schule Trüllikon, S. 3). In der Schule Bonstetten wird die Schulinsel von einer Assistentin geführt. Die Verantwortung für die Kinder auf der Schulinsel liegt bei einer heilpädagogisch ausgebildeten Lehrperson (Konzept Schulinsel Schule Bonstetten, 2019, S. 5).

Somit werden je nach Ausgestaltung des alternativen Lernortes Schulinselleitungen mit unterschiedlichem fachlichem Hintergrund rekrutiert.

3.5.3.5 Zusammenarbeit zwischen Schulinselleitung und Lehrpersonen

Bei der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Leitungen an alternativen Lernorten haben Widmer-Wolf et al. (2018) festgestellt, dass die Bereitschaft zur Zusammenarbeit häufig von den jeweiligen Lehrpersonen abhängt. Gemäss ihren Befragungen beschränkt sich die Kommunikation oft auf zu bearbeitende Materialien, welche die Kinder an den alternativen

Lernort mitbringen, das heisst: Die Klassen- und Fachlehrperson erteilt der Schulinselleitung Aufträge; Rückmeldungen an Klassen- und Fachlehrpersonen werden hingegen weniger berichtet (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 25). Obwohl der alternative Lernort als Chance zur Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, Sozialarbeitenden und Schulinselleitung gilt, wird diese Chance also selten genutzt (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 25).

Widmer-Wolf et al. (2018) haben weiter festgestellt, dass die Ausgestaltung der Zusammenarbeit stark von der individuellen Bereitschaft der Lehrpersonen abhängt, sofern keine festen Kooperationsstrukturen etabliert sind. Die Schulinselleitungen müssen gemäss den Befragungen oft grosse Vernetzungsanstrengungen unternehmen, um mit den Lehrpersonen den Kontakt zu pflegen (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 26).

3.5.3.6 Zusammenarbeit mit der Schulinselleitung in den untersuchten Dokumenten

In fünf der untersuchten Dokumente finden sich Hinweise, dass Kinder, die zur Schulinsel geschickt werden, in den meisten Fällen vorgängig telefonisch angemeldet werden. In vier Dokumenten wird festgehalten, dass die Lehrperson der Schulinselleitung bei der Anmeldung mitteilt, was vorgefallen ist. Drei Dokumente enthalten Angaben, dass die Schulinselleitung und die Lehrpersonen zusammen besprechen, wie das weitere Vorgehen aussehen soll. Schulinselleitung und Lehrpersonen nehmen somit auch nach dem Schulinselbesuch des Kindes miteinander Kontakt auf und sprechen sich ab. Als Ankerbeispiele können die folgenden Sätze dienen:

Die Lehrperson meldet die Lernenden per Telefon der Schulinselleitung. Sie orientiert kurz über die Vorkommnisse und das Ziel, welches auf der Schulinsel verfolgt werden soll. Am Mittag nehmen die KLP / FLP mit der Schulinselleitung Kontakt auf und besprechen den möglichen weiteren Verbleib des Kindes in der Schulinsel. (Konzept Schulinsel Schule Bonstetten, 2019, S. 5)

Bei der Reintegration von Kindern in die Stammklasse findet laut zwei Konzepten eine enge Zusammenarbeit zwischen der Schulinselleitung und der Klassenlehrperson statt (Konzept Schulinsel Schule Urdorf, 2018, S. 7-8; Konzept Schulinsel Birmensdorf, 2016, S. 6). Gemäss der Auswertung der Dokumente ist die Kooperation zwischen Leitungspersonen an der Schulinsel und den Lehrpersonen klarer geregelt und scheint besser zu funktionieren, als Widmer-Wolf et al. (2018) festgestellt haben.

3.5.3.7 Schulinseln als Unterstützungsangebote für die Schulentwicklung

Eine Forderung von Widmer-Wolf et al. (2018, S. 30) ist, dass Schulinseln so organisiert sind, dass sie zur Entwicklung von Schulen im Umgang mit herausforderndem Verhalten beitragen. Dazu finden sich keine konkreten Angaben in den untersuchten Dokumenten. Zwei Schulinseln werden regelmässig evaluiert. So steht bei der Reportage zur Schulinsel der Schule

Birmensdorf, dass diese kontinuierlich evaluiert und angepasst wird (Eichler, 2018, S. 12). In der Schule Rütihof wird in der Schulkonferenz regelmässig nachgefragt, ob das Angebot noch einem Bedürfnis der Lehrpersonen entspricht (Schaller, 2019, S. 25). Es finden sich aber in keinen Dokumenten Angaben, dass eine vertiefte, weitreichendere Schulentwicklung angestrebt wird.

3.5.3.8 Fazit zur Organisation der Schulinseln

Die Schulinseln werden kommunal oder aus dem Pool der heilpädagogischen Ressourcen finanziert. Das Pensum der Schulinselleitung variiert, nur an einer Schulinsel werden die Schulinselleitungspersonen zu 100 % angestellt. An den meisten Schulen ist die Schulinsel zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich.

Die Leitungspersonen an Schulinseln sind vor allem Lehrpersonen sowie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. An einer Schule wird die Schulinsel von einer Assistentin geführt und eine Schulinsel wird von einer Sozialpädagogin geleitet.

Es finden sich keine Angaben in den Dokumenten, dass Schulinseln die Schulentwicklung in Richtung Kompetenzaufbau des Teams im Umgang mit herausforderndem Verhalten fördern.

3.5.4 Zuweisungsarten zu alternativen Lernorten

Die dritte Frage, die mithilfe der Dokumentenanalyse beantwortet werden soll, lautet: Wie werden die Schülerinnen und die Schüler dem alternativen Lernort zugewiesen? Auf diesen Aspekt fokussieren die folgenden Unterkapitel.

3.5.4.1 Zuweisungen gemäss der Theorie von Widmer-Wolf et al. (2018)

Gemäss den Untersuchungen von Widmer-Wolf et al. (2018) erfolgen die Zuweisungen meistens durch die Klassenlehrpersonen. Vereinzelt werden Lernende auch von Fachlehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zugewiesen. Bei geplanten längerfristigen Aufenthalten am alternativen Lernort findet die Zuweisung durch die Schulleitung statt (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 22).

Wenn die Zuweisung immer wieder die gleichen Schülerinnen und Schüler betrifft, kann dies zu negativen sozialen und damit diskriminierenden Konsequenzen für diese Schülerinnen und Schüler führen. Werden beispielsweise wiederholt die gleichen Lernenden aus disziplinarischen Gründen an den alternativen Lernort geschickt, kann das dazu führen, dass sie innerhalb der Klassen an Akzeptanz verlieren (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 23).

Schulen, die bereits länger über einen alternativen Lernort verfügen, berichten gemäss Widmer-Wolf et al. (2018), dass sich das Angebot im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat. Während am Anfang die Zuweisung vor allem durch Lehr- und Fachpersonen erfolgte, entwickelte sich der Lernort dahingehend, dass mit der Zeit vermehrt auf besondere Bedürfnisse von Lernenden eingegangen wurde, sodass der Lernort immer öfter auch freiwillig von Schülerinnen und

Schülern aufgesucht wurde. So nutzten die Schülerinnen und Schüler den alternativen Lernort, weil sie dort beispielsweise konzentrierter und störungsfreier lernen konnten (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 22).

Wenn ein alternativer Lernort freiwillig aufgesucht werden kann und Lernende erleben, dass dieser Ort für sie ein Angebot ist, das sie in ihren Bestrebungen unterstützt, besser lernen zu können und mehr Ruhe zu finden, wird der alternative Lernort als positives Angebot betrachtet und stösst auf Zustimmung und Akzeptanz in der Schülerschaft (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 24).

3.5.4.2 Zuweisungen zur Schulinsel gemäss den untersuchten Dokumenten

Bei *Kurzaufenthalten* für einige Stunden oder einen Tag erfolgt die Zuweisung gemäss allen untersuchten Dokumenten durch Klassen- und Fachlehrpersonen. So erfolgt beispielsweise an der Schule Tössfeld die Zuweisung bis zu einem Tag durch Lehrpersonen oder durch die Schulleitung (Kurzinformation Schulinsel Tössfeld).

Zu *mittelfristigen Zuweisungen* von zwei bis vier Tagen finden sich Angaben in einem Dokument. In Birmensdorf erfolgt die Zuweisung bis zwei Tage durch die Schulleitung, bei mittelfristigen Zuweisungen bis 5 Tagen durch die Schulpflege (Konzept Schulinsel Birmensdorf, 2016, S. 5-6).

In zwei Dokumenten finden sich Angaben zu *langfristigen Time-ins* bis zu drei Monaten. An der Schule Birmensdorf wird die langfristige Zuweisung auf Antrag der Schulleitung von der Schulpflege verfügt (Schule Birmensdorf, 2016, S. 6). An der Schule Urdorf erfolgt eine langfristige Zuweisung durch die Schulleitung, wobei die Schulpflege rechtzeitig miteinbezogen werden muss (Schule Urdorf, 2016, 7).

Bei den Schulinseln aus den untersuchten Dokumenten können drei davon von den Lernenden *selbständig und freiwillig* aufgesucht werden.

Bei den Zuweisungen scheint die Tendenz so zu sein, dass kurzfristige Zuweisungen direkt von Lehr- und Fachpersonen erfolgen können. Bei längerfristigen Zuweisungen müssen Schulleitung und Schulpflege miteinbezogen werden. Auch der freiwillige Zugang von Schülerinnen und Schülern zu Schulinseln findet sich in drei Dokumenten.

3.6 Interpretation

Im letzten Schritt des allgemeinen Ablaufmodells werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse in Richtung der Hauptfragestellung interpretiert (Mayring, 2003, S. 53). Bei den Zielen in Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten fällt im vorliegenden Fall auf, dass fast alle Massnahmen einzig auf die Verhaltensänderung beim Kind abzielen. Vor allem bei der Reflexion geht es darum, dass das Kind sein Verhalten reflektiert. Reflexionen der Lehrpersonen, wie mit erneuten Konflikten umgegangen oder wie Eskalationsspiralen vermieden werden

könnten, finden sich nur in einem Dokument, in welchem von Beratung der Lehrperson gesprochen wird (Schule Birmensdorf, 2016). Einzig in diesem Dokument finden sich auch Angaben zur Kompetenzerweiterung der Lehrpersonen (Schule Birmensdorf, 2016).

Zur Reintegration findet man nur wenige Angaben in den Dokumenten. An drei Schulen wird von enger Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten bei der Reintegration gesprochen. Auf die sorgfältige Reintegration auf der Ebene Klasse und Schule, damit negative Dynamiken durchbrochen werden können, wie es Widmer-Wolf et al. (2018, S. 21) verlangen, wird in den untersuchten Dokumenten wenig Wert gelegt.

Das Ziel, die Lehrpersonen zu entlasten, ist ein Hauptanliegen der alternativen Lernorte – es findet sich in praktisch allen Dokumenten. Die Frage bleibt aber offen, inwiefern es zu einer langfristigen Entlastung der Lehrpersonen kommt, wenn keine Änderung der Haltungen und Handlungen der Lehrpersonen angestrebt und keine Änderungen am sozialen System angegangen werden.

Bei der Finanzierung fällt auf, dass die Schulinseln je nach Grösse und finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde kommunal finanziert sind oder sonderpädagogische Ressourcen zugunsten der Schulinseln verschoben werden.

Die Schulinseln sind den Angehörigen der Schule gut zugänglich und stehen in den meisten Fällen während der regulären Unterrichtszeiten zur Verfügung. Die Schulinseln werden grösstenteils von fachlich qualifizierten Lehrpersonen geführt. In drei der untersuchten Dokumente hat die Schulinselleitung einen sonderpädagogischen Hintergrund.

4. Sekundäranalyse der Bildungsstatistik

In der Einleitung dieser Masterarbeit (siehe Kapitel 1.1) wurde folgende zentrale Forschungsfrage formuliert: Inwiefern werden Schulen durch die Einführung von Schulinseln tragfähiger? Daraus abgeleitet wurde eine Hypothese: In Schulen mit Schulinseln sinkt der Anteil der Kinder signifikant, die separiert in Sonderschulen unterrichtet werden.

Die Dokumentenanalyse im vorangehenden Kapitel 3 hat einen ersten Einblick in den Themenkomplex ermöglicht. Zur Prüfung der Hypothese und die Beantwortung der Forschungsfrage konzentriert sich dieses Kapitel auf eine Sekundäranalyse (Forschungsdesign) von Daten des Amtes für Bildungsstatistik Kanton Zürich. Dabei werden die Daten aller Primar- und Sekundarschulen der Gemeinden im Kanton Zürich betrachtet (Sample). Im Kanton Zürich haben 6 Gemeinden zwischen 2011 und 2018 eine Schulinsel eingeführt¹ – zwei davon allerdings erst 2017. Dieser Zeitraum (2017–2018) ist zu kurz, um signifikante Veränderungen

¹ Die Schulinseln in der Stadt Zürich und Winterthur konnten nicht berücksichtigt werden, da die einzelnen Schulinseln dort einer Schule zur Verfügung stehen, die Schülerdaten der Bildungsstatistik hingegen pro Schulkreis aufgeführt sind.

festzustellen. Für die Gruppenvergleiche wurde deshalb ein spezifisches Sample gewählt: Verglichen werden die durchschnittlichen Sonderschulquoten von Gemeinden, die bereits länger als zwei Jahre eine Schulinsel führen, mit den durchschnittlichen Sonderschulquoten derselben Gemeinden in den ersten zwei Jahren der Schulinsel und bevor sie eine Schulinsel hatten. Für weitere Gruppenvergleiche wird ein spezifisches Sample an Schulen ohne Schulinseln ausgewählt ($n = 4$), die eine vergleichbare Grösse und einen vergleichbaren Sozialindex haben.

4.1 Herkunft und Beschreibung der Daten

Als Grundlage für die Untersuchung dient ein Datensatz des Amtes für Bildungsstatistik des Kantons Zürich. Anhand der Statistik der Lernenden von 2011 bis 2015 und der Lernenden von 2016 bis 2018 wird die Forschungsfrage untersucht. In dieser Statistik sind alle Lernenden der Volksschule des Kantons Zürich pro Kalenderjahr aufgeführt. Man erkennt, wie viele Schülerinnen und Schüler in der Regelschule und wie viele in Privatschulen unterrichtet werden. Die Sonderschülerinnen und Sonderschüler sind in einer separaten Tabelle aufgeführt, die ebenfalls das Amt für Bildungsstatistik erstellt hat. Aus dieser Tabelle wurden die Schülerinnen und Schüler mit der Variable V (=Volksschule) entfernt, da es sich dabei um Schülerinnen und Schüler handelt, die auch in der Tabelle der Lernenden der Volksschule aufgeführt sind. Die Tabellen mit detaillierten Legenden sind im Anhang ersichtlich. Für die Tragfähigkeit einer Schule wird die Sonderschulquote wie folgt berechnet: Der Anteil extern beschulter Sonderschülerinnen und -schüler am Total aller Schülerinnen und Schüler einer Gemeinde.

Wichtig war, zu kontrollieren, wie sich die soziale Zusammensetzung der Gemeinden im selben Zeitraum verändert hat. Darum wurden auch die Daten des Sozialindex der einzelnen Gemeinden beim kantonalen Amt angefragt. Der Sozialindex ist eine Kennzahl für die soziale Belastung einer Gemeinde. Er liegt zwischen 100 und 120. Der Wert 100 kennzeichnet die tiefste soziale Belastung und der Wert 120 die höchste soziale Belastung. Der Sozialindex wird unter Berücksichtigung folgender Faktoren festgelegt:

- Anteil der ausländischen Schülerinnen und Schüler
- Anteil der Kinder und Jugendlichen aus Familien mit Sozialhilfe
- Anteil Einkommensschwacher mit steuerabzugsberechtigten Kindern

In der Tabelle des Sozialindex finden sich folgende Angaben zum Kalenderjahr, die Schulgemeinde-ID und der Wert des Sozialindex.

Die vom statistischen Amt erhaltenen Daten wurden in das Statistikprogramm SPSS (Version 26) übertragen. Die beiden Datensammlungen der Lernenden von 2011 bis 2015 und von 2016 bis 2018 wurden in einer einzigen Datei der Jahre 2011 bis 2018 zusammengefügt.

4.2 Statistik der Lernenden an der Volksschule

Laut der Statistik (vgl. Tabelle 2) ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler von 2011 bis 2018 konstant gestiegen. Im Jahr 2011 besuchten 139'635 Lernende die Volksschule. Im Jahr 2018 waren es bereits 157'638. Die prozentuale Zunahme von 2011 bis 2018 beträgt 12.9%.

Tabelle 2: Anzahl Lernende in der Volksschule 2011–2018

Jahr	Anzahl	Prozentuale Zunahme ab 2011
2011	139'635	100.0
2012	140'801	100.8
2013	142'418	102.0
2014	145'238	104.0
2015	147'871	105.9
2016	151'655	108.6
2017	154'469	110.6
2018	157'638	112.9

In der Tabelle 3 ist ersichtlich, wie viele Kinder in der Volksschule nach individuellen Lernzielen, nach Regellehrplan und nach teilweise individuellen Lernzielen unterrichtet wurden und wie hoch der jeweilige prozentuale Anteil ist.

Tabelle 3: Anzahl Lernende nach unterschiedlichem Lehrplanstatus 2011–2018 im Kanton Zürich

Jahr	Individuelle Lernziele		Teilw. individuelle Lernziele		Regellehrplan	
	Absolut	in %	Absolut	in %	absolut	in %
2011	1'204	0.86	2'402	1.72	136'029	97.42
2012	1'612	1.14	2'607	1.85	136'582	97.00
2013	1'607	1.13	2'807	1.97	138'004	96.90
2014	1'658	1.14	2'655	1.83	140'925	97.03
2015	1'824	1.23	2'588	1.75	143'459	97.02
2016	1'617	1.07	2'519	1.66	147'519	97.27
2017	1'757	1.14	2'759	1.79	149'953	97.08
2018	1'617	1.03	2'958	1.88	153'063	97.10

Im Jahr 2011 wurden im Kanton Zürich 97.42 % der Lernenden nach Regellehrplan unterrichtet. 2018 waren es 97.10 %. Der Anteil der Lernenden, die nach Regellehrplan lernten, ist in diesen Jahren somit um 0.32 Prozentpunkte gesunken. Der Anteil der Kinder, die nach Regellehrplan unterrichtet wurden, war 2013 mit 96.9 % am tiefsten. Es ist eine leicht sinkende Tendenz ersichtlich.

Nach individuellen Lernzielen wurden 2011 lediglich 0.86 % der Schülerinnen und Schüler unterrichtet, 2018 waren es 1.03 %. Der höchste Anteil Lernender nach individuellen Lernzielen findet sich 2015 mit 1.23 %. Eine deutliche Tendenz nach oben oder nach unten ist im betrachteten Zeitraum nicht zu erkennen.

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die nach teilweise individuellen Lernzielen lernten, betrug 2011 1.72 % und 2018 waren es 1.88 %. Der Anteil der Lernenden, die nach teilweise individuellen Lernzielen unterrichtet wurden, ist in diesem Zeitraum somit um 0.16 Prozentpunkte gestiegen. Den höchsten Anteil von Lernenden mit teilweise individuellen Lernzielen fand sich im Jahre 2013 mit 1.97 %. Auch hier ist keine klar steigende oder sinkende Tendenz ersichtlich.

Die Anzahl der Lernenden mit einem Sonderschulstatus stieg von 2011 auf 2018 von 1491 auf 3128 Lernende (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Anzahl Lernende mit einem Sonderschulstatus in der Regelschule

Im Jahr 2011 hatten somit 1.07 % der Schülerinnen und Schüler einen Sonderschulstatus. Dieser prozentuale Anteil stieg kontinuierlich. 2018 betrug er 1.98 %. Die Zunahme in diesen 8 Jahren beträgt insgesamt knapp 1 Prozentpunkt. Die Integration von Kindern mit einem Sonderschulstatus in der Volksschule hat in diesen Jahren kontinuierlich zugenommen.

4.3 Statistik der Lernenden an den Sonderschulen

Tabelle 4 zeigt die Anzahl der Lernenden an Sonderschulen, die Anzahl der Lernenden an der Volksschule und die Anzahl der Lernenden insgesamt in den Jahren 2011–2018.

Tabelle 4: Anzahl Lernende an Sonderschulen, an Regelschulen und insgesamt

Jahr	Anzahl Lernende an Sonderschulen	Anzahl Lernende an der Volksschule	Total der Lernenden
2011	2'704	139'635	142'339
2012	2'721	140'801	143'522
2013	2'633	142'418	145'051
2014	2'606	145'238	147'844
2015	2'578	147'871	150'449
2016	2'596	151'655	154'251
2017	2'653	154'469	157'122
2018	2'688	157'638	160'326

Bei der Anzahl der Lernenden an den Sonderschulen gab es zwischenzeitlich eine Abnahme bei den absoluten Zahlen. Ab 2015 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen wieder gestiegen. Der prozentuale Anteil der Lernenden an Sonderschulen ist aber kontinuierlich von 1.9 % im Jahre 2011 auf 1.68 % im Jahr 2016 gesunken, wie Abbildung 2 veranschaulicht. Zwischen 2016 und 2018 blieb der prozentuale Anteil der Sonderschülerinnen und Sonderschüler an der Gesamtheit der Lernenden praktisch unverändert.

Abbildung 2: Anteil Sonderschüler/-innen an der Gesamtheit der Lernenden (in Prozent)

4.3.1 Unterrichtsart der Kinder in Sonderschulen

In den Sonderschulen werden die meisten Kinder nach individuellen Lernzielen unterrichtet (siehe Abbildung 3). Im Jahr 2011 waren dies 58.25 % und im Jahre 2018 waren es 61.42 %. Der Anteil der Kinder, die nach individuellem Lehrplan unterrichtet werden, ist somit von 2011 bis 2018 um rund 3 Prozentpunkte gestiegen. Es ist auch ersichtlich, dass der Anteil Lernender mit individuellen Lernzielen anfänglich gesunken ist (2011/2012) und danach bis 2016 zugenommen hat. Von 2017 auf 2018 ist der Anteil wieder leicht gesunken.

Abbildung 3: Vergleich Lernende mit Regellehrplan, teilweise individuellen Lernzielen und mit individuellen Lernzielen (in Prozent) (

Im Zeitraum von 2011 bis 2018 ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die nach Regellehrplan unterrichtet werden, hingegen von 19.08 % auf 14.36 % stetig gesunken (siehe Abbildung 3). Der Anteil Lernende mit teilweise individuellen Lernzielen ist anfänglich gestiegen und danach wieder gesunken (siehe Abbildung 3). Um die 60 % der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen werden also nach individuellen Lernzielen unterrichtet, aber weniger als 20 % nach Regellehrplan.

4.3.2 Bildungsart der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen

In Tabelle 5 ist zu sehen, nach welcher Behinderungsart Lernende an Sonderschulen aufgeführt werden. Einerseits ist die absolute Anzahl der Lernenden mit einer bestimmten Behinderungsart angegeben, andererseits der prozentuale Anteil dieser Schülerinnen und Schüler an der Gesamtheit der Lernenden an Sonderschulen.

Tabelle 5: Anzahl Kinder nach Bildungsart in den Sonderschulen

Bildungsart	Häufigkeit	Prozent
Verhaltensbehinderung (Normalbegabung)	6'202	29.3
Geistige Behinderung	3'045	14.4
Lernbehinderung	2'301	10.9
Schulbildungsfähige geistige Behinderung	2'217	10.5
Mehrfachbehinderung	2'100	9.9
Sprachbehinderung	1'840	8.7
Praktischbildungsfähige geistige Behinderung	964	4.6
Hörbehinderung	567	2.7
Autismus-Spektrum-Störung	445	2.1
Psychische Erkrankung	364	1.7
Sehbehinderung	255	1.2
Cerebrale Lähmung	210	1.0
Körperbehinderung (Normalbegabung)	204	1.0
Mehrfachsinnesehinderung	205	1.0
Vorübergehende Hospitalisierung	178	0.8
Kinder ohne Behinderung in Heim- od. Sonderschulen	69	0.3
Epilepsie	13	0.1

Je nach Bildungsart variiert die Anzahl der Kinder stark. Auffallend ist, dass ein hoher Anteil der Kinder (29.3 %) Verhaltensschwierigkeiten hat. Die häufigste Behinderungsart ist die geistige Behinderung.² Wenn man die prozentualen Anteile der drei Angaben zu geistiger Behinderung – geistige Behinderung, praktischbildungsfähige geistige Behinderung, schulbildungsfähige geistige Behinderung – zusammenfasst, beträgt der Anteil 29.5 %. Hohe prozentuale Anteile bei den Bildungsarten finden sich auch bei der Lernbehinderung mit 10.9 %, bei der Mehrfachbehinderung mit 9.9 % und bei der Sprachbehinderung mit 8.7 %.

² Die geistige Behinderung wurde vom statistischen Amt bis 2014 in praktischbildungsfähige geistige Behinderung und schulbildungsfähige geistige Behinderung unterschieden und unter geistiger Behinderung wurde die Summe der beiden Behinderungsarten aufgeführt. Ab 2015 findet keine Unterscheidung mehr statt. Die Bildungsart wird bei allen Kindern mit «geistige Behinderung» angegeben.

4.3.3 Entwicklung des Anteils von Kindern mit bestimmten Behinderungsarten

In Tabelle 6 ist ersichtlich, wie sich der Anteil der Lernenden einer bestimmten Behinderungsart von 2011 bis 2018 entwickelt hat.

Tabelle 6: Ausgewählte Bildungsarten von Schülerinnen und Schülern an Sonderschulen 2011–2018

Jahr	Verhaltensbehinderung	Lernbehinderung	Sprachbehinderung	Praktischbildungsfähige geistige Behinderung	Schulbildungsfähige geistige Behinderung	Geistige Behinderung ³	Autismus-Spektrum-Störung
2011	751	356	219	221	580	0	0
2012	747	351	226	210	597	0	0
2013	739	326	219	274	500	0	0
2014	790	296	226	259	540	0	0
2015	785	251	224	0	0	778	68
2016	780	252	235	0	0	743	94
2017	788	248	243	0	0	761	129
2018	822	221	248	0	0	763	154

Diese Tabelle zeigt, dass seit 2011 bei den Kindern mit Verhaltensbehinderung eine bedeutende Zunahme stattgefunden hat von 751 auf 822 Kinder (+ 9.45 %). Hingegen ist der Anteil der Kinder mit einer Lernbehinderung von 356 auf 221 gesunken (-37.92 %). Der Anteil der Kinder mit einer Sprachbehinderung ist von 219 auf 248 um 13.24 % gestiegen. Alle Kinder mit einer geistigen Behinderung sind in der Spalte «geistige Behinderung» zusammengefasst. Hier ist der Anteil um 4.74 % gesunken, von 801 auf 763. Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen werden erst seit 2015 aufgeführt. Dieser Anteil hat sich von 68 im Jahr 2015 auf 154 im Jahr 2018 mehr als verdoppelt.

³ Bis 2014 wurde die geistige Behinderung in praktischbildungsfähige und schulbildungsfähige geistige Behinderung unterschieden. In der Spalte geistige Behinderung findet sich die Summe der beiden Behinderungsarten. Ab 2015 wurden beide Behinderungsarten unter geistige Behinderung zusammengefasst.

Abbildung 4: Anzahl Lernende nach Behinderungsarten an Sonderschulen

Abbildung 4 veranschaulicht, wie sich die Anzahl Lernender mit häufigen Behinderungsarten entwickelt hat. Daraus erkennt man, dass die Anzahl Lernender mit Verhaltensbehinderungen seit 2011 zugenommen hat. Die stärkste Zunahme erfolgte von 2013 auf 2014. Hingegen hat die Anzahl Lernende mit Lernbehinderungen kontinuierlich abgenommen. Die Zahl der Lernenden mit Sprachbehinderungen ist leicht gestiegen.

4.4 Daten zu Gemeinden mit alternativen Lernorten

Mithilfe von Internetrecherchen konnte die Autorin dieser Masterarbeit ausfindig machen, seit welchem Jahr welche Gemeinden alternative Lernorte bzw. Schulinseln führen. In den Datensätzen zu den Lernenden der Volksschule und den Schülerinnen und Schülern der Sonderschulen wurden zwei Spalten zu Schulinseln hinzugefügt. In der Spalte «Schulinsel» sind Gemeinden markiert, die bis 2018 eine Schulinsel eingeführt haben (1 = Schulinsel, 0 = keine Schulinsel). In der zweiten Spalte, die mit Schulinseljahre bezeichnet ist, wurde die 1 ab dem Jahr aufgeführt, in dem in der Gemeinde eine Schulinsel besteht.

Bei den Daten der Stadt Zürich und der Stadt Winterthur besteht die Problematik, dass die Schülerdaten der Schülerinnen und Schüler der Volksschule wie auch der Lernenden an Sonderschulen nur nach Schulkreis aufgeführt sind und nicht nach Schulhaus. Die Schulkreise in der Stadt Zürich und in der Stadt Winterthur sind sehr gross, die vorhandenen Schulinseln dienen aber den Lernenden des betreffenden Schulhauses und nicht dem ganzen Schulkreis. Deshalb werden keine Tabellen und Diagramme zu Schulinseln in den betreffenden Schulkreisen aufgeführt.

In den Tabellen der folgenden Unterkapitel finden sich Angaben zur Anzahl Sonderschülerinnen und Sonderschüler der Gemeinden mit Schulinseln. Die Angaben der Gemeinden sind

anonymisiert und werden mit den Buchstaben A bis F bezeichnet. In der ersten Spalte wird das Jahr angegeben, in der zweiten Spalte findet sich die Angabe zur Existenz einer Schulinsel. Bei der Kennzeichnung mit 0 besteht noch keine Schulinsel in diesem Jahr, wenn eine 1 steht, existiert die Schulinsel im betreffenden Jahr. In der dritten Spalte wird die Anzahl Lernender der Gemeinde angegeben, die eine Sonderschule besuchen. In der vierten Spalte findet sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Volksschule der jeweiligen Gemeinde und in der nächsten Spalte das Total der Lernenden der Gemeinde. Der prozentuale Anteil der Sonderschülerinnen und Sonderschüler folgt in der sechsten Spalte. Die siebte Spalte enthält die Anzahl der Lernenden mit individuellen Lernzielen an der Volksschule und in der folgenden Spalte wird angegeben, wie hoch der prozentuale Anteil dieser Lernenden an der Gesamtheit der Schülerschaft ist. Die Anzahl der Lernenden mit teilweise individuellen Lernzielen ist in der zweitletzten Spalte aufgeführt und in der letzten Spalte, wie hoch der prozentuale Anteil dieser Schülerinnen und Schüler an der Gesamtheit der Lernenden ist.

4.4.1 Gemeinde A

Die Gemeinde A ist eine mittelgrosse ländliche Gemeinde. In den letzten 20 Jahren betrug die Bevölkerungszunahme gut 30 %. Die Gemeinde führt eine Primarschule und sechs Kindergärten. Die Oberstufe wird zusammen mit einer kleineren Nachbargemeinde geführt. Eine Schulinsel besteht in der Gemeinde bereits seit 2011. Der Sozialindex ist in den untersuchten 8 Jahren vom mittleren Niveau aus stetig gesunken.

Tabelle 7: Gemeinde A Primarschule

Jahr	Schulinsel 1=ja 0=nein	SuS pro Jahr in SS	SuS pro Jahr in der VS	Total SuS in SS und VS	Anteil SuS in SS in %	SuS mit ind. LZ an VS	SuS mit ind. LZ an VS in %	SuS mit teilw. ind. LZ an VS	SuS mit teilw. ind. LZ an VS in %
2011	1	3	459	462	0.65	0	0.00	1	0.22
2012	1	1	466	467	0.21	0	0.00	1	0.21
2013	1	1	491	492	0.20	0	0.00	1	0.20
2014	1	3	495	498	0.61	0	0.00	1	0.20
2015	1	2	551	553	0.36	0	0.00	0	0.00
2016	1	3	544	547	0.55	1	0.18	3	0.55
2017	1	4	573	577	0.70	1	0.17	7	1.21
2018	1	3	588	591	0.51	0	0.00	7	1.18

Tabelle 7 zeigt, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen mit 1 bis 4 Lernenden über die 8 Jahre hinweg tief geblieben ist. Der prozentuale Anteil der Lernenden an Sonderschulen lag im Jahre 2011 bei 0.65 %, der höchste Anteil ist 2017 mit 0.7 % zu finden. 2018 war er bei 0.51 % und der Durchschnittswert über die Jahre beträgt 0.48 %. Er ist

im Vergleich mit dem kantonalen Durchschnittswert von 1.76 % sehr tief. Individuelle Lernziele hat ein einziges Kind 2016 und 2017. Auch die Anzahl Lernender mit teilweise individuellen Lernzielen bleibt bis 2016 tief und steigt dann 2017 und 2018 auf 7 Schülerinnen und Schüler, was 1.18 % bzw. 1.21 % entspricht. Die Gemeinde verfügt bereits seit 2011 über eine Schulinsel. In all den Jahren ist der Anteil Sonderschülerinnen und Sonderschülern mit einem Durchschnittswert von 0.48 % tief. Auffällig ist, dass der Anteil Lernender mit teilweise individuellen Lernzielen in den letzten drei Jahren gestiegen ist. Bis 2016 war es nur ein Lernender, 2016 waren es drei Schülerinnen und Schüler und ab 2017 sieben Lernende, was einem prozentualen Anteil von 1.18 % entspricht.

Tabelle 8: Gemeinde A Sekundarschule

Jahr	Schulinsel 1=ja 0=nein	SuS pro Jahr in SS	SuS pro Jahr in VS	Total SuS in SS und VS	Anteil SuS in SS in %	SuS mit ind. LZ an VS	SuS mit ind. LZ in %	SuS mit teilw. ind. LZ an VS	SuS mit teilw. ind. LZ in %
2011	1	4	150	154	2.67	2	1.30	7	4.55
2012	1	1	167	168	0.60	4	2.38	6	3.57
2013	1	0	161	161	0.00	3	1.86	3	1.86
2014	1	1	141	142	0.71	1	0.70	1	0.70
2015	1	1	135	136	0.74	3	2.21	7	5.15
2016	1	1	157	158	0.64	2	1.27	13	8.23
2017	1	3	149	152	2.01	1	0.66	8	5.26
2018	1	4	167	171	2.40	3	1.75	12	7.02

In der Sekundarschule der Gemeinde A (siehe Tabelle 8) sank der Anteil Sonderschülerinnen und Sonderschüler von 2011 auf 2013 von 2.67 % auf 0 %. Ab 2014 stieg die Anzahl Lernender an Sonderschulen von 0.71 % auf 2.4 % im Jahre 2018. Die Zahl der Lernenden mit individuellen Lernzielen variiert auf tiefem Niveau zwischen 1 und 4, was 0.70 % bis 2.38 % entspricht. Bei den Lernenden mit teilweise individuellen Lernzielen ist eine Steigerung auszumachen. Im Jahre 2014 gab es nur ein Kind mit teilweise individuellen Lernzielen, 2016 waren es 13 Kinder (8.23 % der Lernenden) und 2018 waren es 12 Lernende (7.02 %).

Abbildung 5: Anteil Lernender an Sonderschulen in der Gemeinde A (in Prozent)

In Abbildung 5 ist ersichtlich, dass der prozentuale Anteil der Lernenden an Sonderschulen in der Primarstufe über die Jahre hinweg auf tiefem Niveau stabil geblieben ist, während der Anteil Lernender an der Sekundarstufe anfänglich stark gesunken ist und seit 2016 wieder stark zunimmt.

4.4.2 Gemeinde B

Die Gemeinde B ist ebenfalls eine mittelgrosse ländliche Gemeinde. Seit 1990 hat sich die Bevölkerung mehr als verdoppelt. Der Sozialindex liegt auf tiefem Niveau und ist in den letzten Jahren gesunken. Die Gemeinde führt eine Primar- und Sekundarschulabteilung. Die Kinder werden in 5 Primarschulhäusern, 7 Kindergärten und in einem Sekundarschulhaus unterrichtet.

Tabelle 9: Gemeinde B Primar- und Sekundarschule

Jahr	Schulinsel 1=ja 0=nein	SuS pro Jahr in SS	SuS pro Jahr in VS	Total SuS in VS und SS	Anteil SuS in SS in %	SuS mit ind. LZ an VS	Anteil SuS mit ind. LZ in %	SuS mit teilw. ind. LZ in VS	SuS mit teilw. ind. LZ an VS in %
2011	0	18	768	786	2.34	3	0.38	2	0.25
2012	0	17	793	810	2.14	3	0.37	4	0.49
2013	0	17	835	852	2.04	3	0.35	3	0.35
2014	0	17	851	868	2.00	2	0.23	2	0.23
2015	0	18	876	894	2.05	1	0.11	1	0.11
2016	0	20	886	906	2.26	0	0.00	0	0.00
2017	1	17	892	909	1.91	0	0.00	3	0.33
2018	1	15	912	927	1.64	1	0.11	3	0.32

Die Zahlen zur Gemeinde B sind in Tabelle 9 ersichtlich. Die Gemeinde B verfügt seit 2017 über eine Schulinsel. Von 2011 bis 2014 nahm der prozentuale Anteil der Lernenden an Sonderschulen von 2.34 % auf 2 % ab, stieg bis 2016 wieder auf 2.26 % und sank dann erneut auf 1.64 % im Jahre 2018. Die Anzahl SuS mit individuellen Lernzielen war in all den Jahren mit einem Anteil zwischen 0.38 % und 0 % sehr gering. Ebenso blieb die Anzahl der Lernenden mit teilweise individuellen Lernzielen in den Jahren 2011 bis 2018 mit einem prozentualen Anteil zwischen 0 % und 0.49 % tief.

Abbildung 6: Anteil Lernender an Sonderschulen in der Gemeinde B (in Prozent)

In Abbildung 6 ist die anfängliche Abnahme des Anteils der Lernenden an Sonderschulen bis 2014 ersichtlich. Nach der anschliessenden Zunahme der Lernenden bis 2016 ist wieder eine Abnahme zu beobachten.

4.4.3 Gemeinde C

Die Gemeinde C ist eine kleinere ländliche Gemeinde. Die Bevölkerungszahl ist in den letzten 20 Jahren um gut einen Drittel gestiegen. Der Sozialindex blieb auf tiefem Niveau stabil. Die Gemeinde führt eine Primar- und eine Sekundarschule. Die Primarschule ist in zwei Schulhäusern untergebracht und der Kindergartenunterricht findet in 4 Kindergärten statt. Die Sekundarschule wird in einem Sekundarschulhaus geführt.

Tabelle 10: Gemeinde C Primar- und Sekundarschule

Jahr	Schulinsel 1=ja 0=nein	SuS pro Jahr in SS	SuS pro Jahr in VS	Total SuS in VS und SS	Anteil SuS in SS in %	SuS mit ind. LZ an VS	Anteil SuS mit ind. LZ an VS in %	SuS mit teilw. ind. LZ an VS	SuS mit teilw. ind. LZ an VS in %
2011	0	6	485	491	1.24	2	0.41	12	2.44
2012	0	6	491	497	1.22	3	0.60	24	4.83
2013	0	9	499	508	1.80	3	0.59	23	4.53
2014	1	7	469	476	1.49	2	0.42	11	2.31
2015	1	5	483	488	1.04	4	0.82	10	2.05
2016	1	7	483	490	1.45	1	0.20	4	0.82
2017	1	5	461	466	1.08	2	0.43	9	1.93
2018	1	7	571	578	1.23	4	0.69	15	2.60

Die Gemeinde C (siehe Tabelle 10) verfügt seit 2014 über eine Schulinsel. Der Anteil Lernender an Sonderschulen ist seit 2013 von 1.8 % mit Schwankungen auf 1.23 % im Jahre 2018 gesunken. Der prozentuale Anteil in den Jahren 2011 und 2012 betrug 1.24 % und 1.22 %. Der Anteil der Kinder mit individuellen Lernzielen schwankt von 2011 bis 2018 zwischen 0.20 % und 0.82 %. Im Jahre 2018 lag er bei 0.69 %. Der prozentuale Anteil von Lernenden mit teilweise individuellen Lernzielen schwankt zwischen 0.82 % und 4.83 %. 2016 waren es nur 0.82 % und 2018 waren es 2.60 %.

Abbildung 7: Anteil Lernender an Sonderschulen in der Gemeinde C (in Prozent)

Abbildung 7 lässt erkennen, dass die Anzahl Lernender an Sonderschulen über die 8 Jahre hinweg mehr oder weniger stabil blieb.

4.4.4 Gemeinde D

Die Gemeinde D ist eine grössere ländliche Gemeinde. Die Bevölkerung ist in den letzten Jahren um gut einen Drittel gestiegen. Der Sozialindex hat sich auf tiefem Niveau eingependelt. Die Schule führt 3 Primarschuleinheiten, eine Sekundarstufe und 6 Kindergärten.

Tabelle 11: Gemeinde D Primar- und Sekundarschule

Jahr	Schulinsel 1=ja 0=nein	SuS pro Jahr in SS	SuS pro Jahr in VS	Total SuS in SS und VS	Anteil SuS in SS in %	SuS mit ind. LZ an VS	Anteil SuS mit ind. LZ in %	SuS mit teilw. ind. LZ	Anteil SuS mit teilw. ind. LZ an VS in %
2011	0	24	1'141	1'165	2.10	4	0.34	13	1.12
2012	0	21	1'131	1'152	1.86	4	0.35	17	1.48
2013	0	34	1'152	1'186	2.95	4	0.34	18	1.52
2014	0	37	1'214	1'251	3.05	3	0.24	19	1.52
2015	0	35	1'288	1'323	2.72	6	0.45	21	1.59
2016	0	32	1'340	1'372	2.39	6	0.44	21	1.53
2017	1	26	1'366	1'392	1.90	0	0.00	34	2.44
2018	1	27	1'387	1'414	1.95	0	0.00	36	2.55

In der Gemeinde D (vgl. Tabelle 11) existiert eine Schulinsel seit 2017. Die Anzahl der Lernenden in Sonderschulen war im Jahr 2014 mit einem Anteil von 3.05 % am höchsten. Bis im Jahr 2017 ist dieser Anteil bis auf 1.90 % gesunken und 2018 wieder leicht gestiegen auf 1.95 %. Der Anteil der Kinder mit individuellen Lernzielen war zwischen 2011 bis 2016 tief mit einer Spannbreite von 0.24 % bis 0.45 %. In den Jahren 2017 und 2018 gab es keine Lernenden mit individuellen Lernzielen. Der Anteil Lernender mit teilweise individuellen Lernzielen ist zwischen 2011 und 2018 fast kontinuierlich gestiegen von 1.12 % im Jahre 2011 auf 2.55 % im Jahre 2018. In Abbildung 8 ist die Abnahme des prozentualen Anteils der Lernenden an Sonderschulen seit 2014 erkennbar.

Abbildung 8: Anteil Lernender an Sonderschulen in der Gemeinde D (in Prozent)

4.4.5 Gemeinde E

Die Gemeinde E ist eine mittelgrosse ländliche Gemeinde, die in den letzten Jahren um gut 50 % gewachsen ist. Die Gemeinde führt eine Primarschule, drei Kindergärten und eine Sekundarschulabteilung mit der Nachbargemeinde zusammen. Der Sozialindex war in den letzten Jahren auf tiefem Niveau stabil.

Tabelle 12: Gemeinde E Primarschule

Jahr	Schulinsel 1=ja 0=nein	SuS pro Jahr in SS	SuS pro Jahr in VS	Total SuS in SS und VS	Anteil SuS in SS in %	SuS mit ind. LZ an VS	Anteil SuS mit ind. LZ in %	SuS mit teilw. ind. LZ	Anteil SuS mit teilw. ind. LZ in %
2011	0	2	436	438	0.46	2	0.46	3	0.68
2012	0	4	436	440	0.92	1	0.23	9	2.05
2013	0	3	464	467	0.65	0	0.00	13	2.78
2014	1	3	458	461	0.66	1	0.22	19	4.12
2015	1	4	467	471	0.86	2	0.42	17	3.61
2016	1	3	485	488	0.62	1	0.20	13	2.66
2017	1	6	488	494	1.23	0	0.00	13	2.63
2018	1	8	536	544	1.49	0	0.00	11	2.02

In der Gemeinde E gibt es eine Schulinsel seit dem Jahr 2014 (siehe Tabelle 12). Der Anteil Lernender an Sonderschulen ist in den Jahren von 2011 bis 2018 kontinuierlich gestiegen: 2011 betrug er 0.46 %, bis 2018 ist er auf 1.49 % gestiegen. Der Anteil Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen ist über die Jahre zwischen 0 % und 0.46 % tief geblieben. Bei den Lernenden mit teilweise individuellen Lernzielen betrug der Anteil 2011 0.68 %, im Jahre 2014 war er am höchsten mit 4.12 %, danach sank er bis auf 2.02 % im Jahr 2018.

Tabelle 13: Gemeinde E Sekundarschule

Jahr	Schulinsel 1=ja 0=nein	SuS pro Jahr in SS	SuS pro Jahr in VS	Total SuS in SS und VS	Anteil SuS in SS in %	SuS mit ind. LZ an VS	Anteil SuS mit ind. LZ in %	SuS mit teilw. ind. LZ	Anteil SuS mit teilw. ind. LZ in %
2011	0	12	211	223	5.69	0	0.00	0	0.00
2012	0	6	188	194	3.19	0	0.00	0	0.00
2013	0	8	185	193	4.32	0	0.00	0	0.00
2014	1	10	201	211	4.98	0	0.00	0	0.00
2015	1	13	226	239	5.75	0	0.00	0	0.00
2016	1	6	231	237	2.60	0	0.00	0	0.00
2017	1	5	227	232	2.20	0	0.00	0	0.00
2018	1	4	222	226	1.80	0	0.00	0	0.00

Der Anteil Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen ist in den Jahren von 2011 bis 2018 in der Sekundarschule gesunken (siehe Tabelle 13): von 5.69 % im Jahre 2011 auf 1.80 % im Jahre 2018. In der Sekundarschule gab es keine Lernenden mit individuellen und teilweise individuellen Lernzielen.

Abbildung 9: Anteil Lernender an Sonderschulen in der Gemeinde E (in Prozent)

In Abbildung 9 ist erkennbar, dass der Anteil Lernender an der Sekundarschule von 2011 auf 2012 um mehr als 2 Prozentpunkte gesunken, danach bis 2015 kontinuierlich auf über 5 % gestiegen und anschliessend bis 2018 wieder stark auf unter 2 % gesunken ist. In der Primarschule erkennt man, dass der Anteil von 2011 auf 2012 gestiegen, dann bis 2016 stabil geblieben und anschliessend bis 2018 wieder gestiegen ist.

4.4.6 Gemeinde F

Die Gemeinde F ist eine grössere Gemeinde. Die Bevölkerungszunahme in den letzten 20 Jahren betrug knapp 25 %. Die Schule findet in 6 Primarschulhäusern und einer Sekundarschule statt. Die Gemeinde verfügt zudem über 10 Kindergärten. Der Sozialindex ist in den untersuchten acht Jahren auf mittlerem Niveau leicht gesunken.

Tabelle 14: Gemeinde F Primar- und Sekundarschule

Jahr	Schulinsel 1=ja 0=nein	SuS pro Jahr in SS	SuS pro Jahr in VS	Total SuS in SS und VS	Anteil SuS in SS in %	SuS mit ind. LZ an VS	Anteil SuS mit ind. LZ in %	SuS mit teilw. ind. LZ	Anteil SuS mit teilw. ind. LZ in %
2011	0	16	913	929	1.75	0	0.00	0	0.00
2012	0	16	949	965	1.69	15	1.55	0	0.00
2013	1	18	961	979	1.87	15	1.53	0	0.00
2014	1	18	1'000	1'018	1.80	2	0.20	13	1.28
2015	1	19	1'014	1'033	1.87	2	0.19	14	1.36
2016	1	26	1'017	1'043	2.56	0	0.00	13	1.25
2017	1	26	1'053	1'079	2.47	0	0.00	11	1.02
2018	1	21	1'077	1'098	1.95	0	0.00	13	1.18

Eine Schulinsel existiert in der Gemeinde F seit dem Jahr 2013 (vgl. Tabelle 14). Die Anzahl der Lernenden an Sonderschulen ist in den Jahren 2011 bis 2016 von 1.75 % auf 2.56 % gestiegen. Danach ist der Wert bis 2018 auf 1.95 % gesunken. Der Anteil Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen war in den Jahren 2012 und 2013 mit 1.55 % und 1.53 % am höchsten und sank danach massiv. 2014/2015 waren es noch rund 0.20 %. 2016 bis 2018 waren es dann stabil 0 %. Der Anteil Lernender mit teilweise individuellen Lernzielen betrug bis 2013 0 %. Seit 2014 pendelt der Wert zwischen 1.02 % und 1.36 %.

Abbildung 10: Anteil Lernender an Sonderschulen in der Gemeinde F (in Prozent)

In Abbildung 10 ist ersichtlich, dass der Anteil Lernender an Sonderschulen bis 2016 zunahm und dann bis 2018 wieder gesunken ist.

4.5 Entwicklung der Sonderschulquoten in den Gemeinden

Die Hypothese dieser Masterarbeit lautet: In Schulen mit Schulinseln sinkt der Anteil der Kinder signifikant, die separiert in Sonderschulen unterrichtet werden. Auf Basis der Entwicklung der Sonderschulquoten soll diese Hypothese nun geprüft werden.

Aus den Statistiken der 6 untersuchten Gemeinden, wovon 2 in Primar- und Sekundarstufe unterteilt sind, ist aus den obigen Beschreibungen in Kapitel 4.4 in drei Gemeinden eine leicht sinkende Tendenz separiert geschulter Lernender zu beobachten:

- In der Gemeinde C, die eine Schulinsel seit 2014 führt, war der höchste Anteil Lernender an Sonderschulen 2013 mit 1.77 % erreicht und sank anschliessend leicht auf 1.21 % im Jahre 2018.
- Die Gemeinde B, die seit 2017 eine Schulinsel hat, hatte in den Jahren 2011–2016 einen hohen Anteil Kinder an Sonderschulen, der zwischen 2.29 % und 1.96 % variierte. Seither ist die Tendenz sinkend. Im Jahre 2017 betrug der prozentuale Anteil 1.87 % und im Jahre 2018 noch 1.62 %.
- In der Gemeinde D, die seit 2017 eine Schulinsel hat, war der Höchststand an Kindern, die in Sonderschulen unterrichtet wurden, im Jahre 2014 mit 2.96 % erreicht. Anschliessend sank der Anteil auf 1.87 % im Jahre 2017 und auf 1.91 % im Jahre 2018.

In einer Gemeinde war die Tendenz anfänglich stark steigend und seit zwei Jahren nun sinkend: Die Gemeinde F führt seit 2013 eine Schulinsel. Bis 2016 ist die Zahl der in Sonderschulen geschulten Kinder bis auf 2.49 % gestiegen. Von 2016 auf 2018 ist die Tendenz sinkend: 2017 betrug der Anteil der Lernenden an Sonderschulen 2.41 % und 2018 noch 1.91 %. In der Primarschule einer Gemeinde ist der prozentuale Anteil an Kindern an Sonderschulen relativ stabil: In der Primarschule der Gemeinde A, die seit 2011 über eine Schulinsel verfügt, hat sich die Anzahl Schülerinnen und Schüler auf tiefem Niveau zwischen 0.2 % und 0.69 % eingependelt.

In drei Schulen ist die Zahl der an Sonderschulen separiert geschulten Lernenden tendenziell steigend:

- An der Sekundarschule der Gemeinde A, die seit 2011 eine Schulinsel hat, betrug der Anteil Lernender an Sonderschulen 2013 noch 0 %, bis im Jahr 2018 ist er wieder auf 2.34 % gestiegen.
- In der Primarschule der Gemeinde E, die eine Schulinsel seit 2013 führt, betrug der Anteil 2011 0.46 % und stieg bis 2018 auf 1.47 %.
- Ebenso ist die Zahl der Lernenden an Sonderschulen an der Sekundarschule der Gemeinde E von 0.94 % im Jahr 2011 auf 3.48 % im Jahr 2018 gestiegen.

Abbildung 11: Verlauf der Sonderschulquoten 2011– 2018 in Gemeinden mit einer Schulinsel (in Prozent)

In Abbildung 11 ist zusammenfassend ersichtlich, dass sich die Sonderschulquoten und deren Entwicklung nach Gemeinde stark unterscheiden. Die durchschnittliche Quote sinkt aber insgesamt: Von 2011 bis 2012 gab es eine Abnahme, danach von 2012 bis 2014 eine Zunahme und ab 2014 ist die Durchschnittsquote wieder stetig gesunken. Diese Resultate lassen zwar eine sinkende Tendenz vermuten, sind aber nicht signifikant, weshalb sich die Hypothese noch nicht bestätigen lässt und im folgenden Kapitel ein detaillierterer Vergleich der Sonderschulquoten erfolgt.

4.6 Vergleich der Sonderschulquoten in Gemeinden mit Schulinseln

In diesem Kapitel werden in einem ersten Schritt die durchschnittlichen Sonderschulquoten von Gemeinden mit Schulinseln berechnet, und zwar für jene Jahre, als die Schulinsel weniger als drei Jahre bzw. überhaupt noch nicht existiert hatte (Schulinsel < 3 Jahre).

In einem zweiten Schritt werden die durchschnittlichen Sonderschulquoten derselben Gemeinden berechnet, aber nun für jene Jahre, in denen die Schulinsel bereits seit drei oder mehr Jahren bestand (Schulinsel ≥ 3 Jahre).

Diese beiden durchschnittlichen Sonderschulquoten werden anschliessend miteinander verglichen. Es wird so geprüft, ob eine tiefere durchschnittliche Sonderschulquote in Gemeinden mit Schulinsel ≥ 3 Jahre statistisch signifikant mit dem Führen der Schulinsel zusammenhängt.

4.6.1 Durchschnittliche Sonderschulquoten bei Gemeinden mit Schulinsel < 3 Jahre

In Tabelle 15 sind die durchschnittlichen Sonderschulquoten bei Gemeinden mit Schulinseln < 3 Jahre ersichtlich. In der ersten Spalte sind die Gemeinden mit A bis F gekennzeichnet. AP steht für die Primarschule der Gemeinde A und AS für die Sekundarschule der Gemeinde A. Dies ist ebenfalls bei EP und ES der Fall. EP steht für die Primarschule der Gemeinde E, während ES für die Sekundarschule der Gemeinde E steht. In der zweiten Spalte finden sich die durchschnittlichen Sonderschulquoten von 2011 bis 2018. Danach ist in jeder Spalte die Sonderschulquote des jeweiligen Jahres aufgeführt.

Tabelle 15: Durchschnittliche Sonderschulquoten der Gemeinden mit Schulinsel < 3 Jahre (in Prozent)

Gemeinde	Durchschnitt einzelne Gemeinden	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AP	0.43	0.65	0.21						
AS	1.64	2.67	0.60						
B	2.05	2.34	2.14	2.04	2.00	2.05	2.26	1.91	1.64
C	1.36	1.24	1.22	1.80	1.49	1.04			
D	2.36	2.10	1.86	2.95	3.05	2.72	2.39	1.90	1.95
EP	0.71	0.46	0.92	0.65	0.66	0.86			
ES	4.79	5.69	3.19	4.32	4.98	5.75			
F	1.78	1.75	1.69	1.87	1.80				

In der Tabelle sieht man, dass die durchschnittlichen Sonderschulquoten stark variieren von 0.43 % bei der Gemeinde AP bis 4.79 % bei der Gemeinde ES.

4.6.2 Durchschnittliche Sonderschulquoten bei Gemeinden mit Schulinsel ≥ 3 Jahre

In Tabelle 16 sind die durchschnittlichen Sonderschulquoten der Gemeinden aufgeführt, die eine Schulinsel drei Jahre oder länger führen. Die Tabelle ist wie Tabelle 15 aufgebaut.

Tabelle 16: Durchschnittliche Sonderschulquoten bei Gemeinden mit Schulinsel ≥ 3 Jahre (in Prozent)

Ge- meinde	Durchschnitt einzelne Ge- meinden	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AP	0.49			0.20	0.61	0.36	0.55	0.70	0.51
AS	1.08			0.00	0.71	0.74	0.64	2.01	2.40
B									
C	1.25						1.45	1.08	1.23
D									
EP	1.11						0.62	1.23	1.49
ES	2.20						2.60	2.20	1.80
F	2.21					1.87	2.56	2.47	1.95

In dieser Tabelle unterscheidet sich die durchschnittliche Sonderschulquote zwischen den einzelnen Gemeinden weniger stark. Die Gemeinde AP weist den tiefsten Durchschnitt mit 0.49 % Lernenden an Sonderschulen auf, während die Gemeinde F die höchste Sonderschulquote mit 2.21 % aufweist. In den Gemeinden B und C finden sich keine Angaben, da diese Gemeinden erst seit zwei Jahren eine Schulinsel führen.

4.6.3 Vergleich der durchschnittlichen Sonderschulquote

In Tabelle 17 wird die durchschnittliche Sonderschulquote der Gemeinden mit Schulinseln ≥ 3 Jahre und der Gemeinden mit Schulinseln < 3 Jahre verglichen.

Tabelle 17: Vergleich durchschnittliche Sonderschulquoten der Gemeinden mit Schulinseln ≥ 3 Jahre und mit Schulinseln < 3 Jahre

Anzahl Jahre	N	Mittelwert	Standardabweichung	Standardfehler des Mittelwertes
< 3 Jahre SI	8	1.89 %	1.34	0.47314
≥ 3 Jahre	6	1.39 %	0.68	0.27884

In der Tabelle ist zu erkennen, dass die durchschnittliche Sonderschulquote an den acht Schulen mit Schulinsel < 3 Jahre 1.89 % beträgt. An den sechs Schulen mit Schulinsel ≥ 3 Jahre beträgt die durchschnittliche Sonderschulquote 1.39 %. Der Unterschied der beiden Sonderschulquoten beträgt 0.5 Prozentpunkte. Die Standardabweichung beträgt 1.34 bei Schulen, die weniger als drei Jahre eine Schulinsel betreiben, und 0.68 bei Schulen, die eine Schulinsel drei oder mehr Jahre führen.

4.6.4 Berechnung der Signifikanz

Tabelle 18 enthält diverse statistischen Kennzahlen. Die Signifikanz wurde mit einem t-Test berechnet. Mit dem t-Test können zwei Gruppen verglichen werden. Es wurde der t-Test bei unabhängigen Stichproben verwendet. Die Varianzen sind gleich.

Tabelle 18: Berechnung der Signifikanz

	Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit						
	F	Signifikanz	T	Df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz	Standardfehler der Differenz	95 % Konfidenzintervall der Differenz	
								Untere	Obere
Varianzen sind gleich	0.689	0.423	0.832	12	0.422	0.5	0.60116	-0.8098	1.8098
Varianzen sind nicht gleich			0.91	10.871	0.382	0.5	0.54919	-0.7105	1.7105

Die Teststatistik beträgt $t = 0.832$ und der zugehörige Signifikanzwert beträgt $p = 0.422$. Damit ist der Unterschied zwischen den beiden Stichproben nicht signifikant. Die Effektstärke beträgt 0.449. Sie wurde online mit Psychometrica berechnet. Gemäss den Angaben von Cohen werden Effektstärken folgendermassen gedeutet:

$d = 0.2$ kleiner Effekt

$d = 0.5$ mittlerer Effekt

$d = 0.8$ grosser Effekt

Die Effektstärke von $d = 0.449$ zeigt einen mittleren Effekt an.

4.6.5 Zwischenfazit

Der Unterschied zwischen den beiden Stichproben ist nicht signifikant. Es kann somit auch nach dieser Berechnung noch kein signifikanter Einfluss der Schulinseln auf die Sonderschulquoten der Gemeinden festgestellt werden. Die tiefere Sonderschulquote bei den Gemeinden, die eine Schulinsel seit drei und mehr Jahren führen, zeigt jedoch eine Tendenz in Richtung Abnahme der Sonderschulquoten an. Die Stichprobe mit sechs Gemeinden ist allerdings sehr klein.

4.7 Vergleich mit Sonderschulquoten von Gemeinden ohne Schulinsel mit ähnlicher Grösse und ähnlichem Sozialindex

Um der durchschnittlichen Sonderschulquote bei Gemeinden mit Schulinsel ≥ 3 Jahren einen weiteren Vergleichswert gegenüberzustellen, wurden sie verglichen mit den Sonderschulquoten von vier Gemeinden mit ähnlicher Grösse und ähnlichem Sozialindex, aber ohne Schulinsel.

Der Sozialindex ist wie bereits in Kapitel 4.1 erwähnt eine Kennzahl für die soziale Belastung einer Gemeinde im Kanton Zürich. Er liegt zwischen 100 und 120. Mit 100 wird die tiefste soziale Belastung und mit 120 die höchste angegeben. Der Sozialindex wird unter Berücksichtigung folgender Faktoren festgelegt: Anteil ausländischer Lernender, Anteil Kinder und Jugendlicher aus Familien mit Sozialhilfe, Anteil Einkommensschwacher mit steuerabzugsberechtigten Kindern (Kanton Zürich Bildungsdirektion).

In Tabelle 19 ist der durchschnittliche Sozialindex für die Jahre 2012 bis 2018 für die Gesamtheit der Gemeinden im Kanton Zürich und für die Gemeinden mit einem alternativen Lernort sowie die Differenz zwischen diesen beiden Werten aufgeführt. Die Daten des Sozialindexes wurden von der Bildungsstatistik des Kantons Zürich übernommen und in Excel bearbeitet.

Tabelle 19: Vergleich Sozialindex 2012–2018 in allen Gemeinden des Kantons Zürich und in Gemeinden mit einer Schulinsel

Jahr	Durchschnitt aller Gemeinden	Durchschnitt Gemeinden mit Schulinseln	Unterschied
2012	106.22	104.99	1.23
2013	106.56	105.37	1.19
2014	106.68	105.31	1.37
2015	105.80	104.26	1.54
2016	106.32	104.87	1.45
2017	106.18	104.62	1.56
2018	106.33	105.18	1.15
Durchschnitt	106.30	104.94	1.35

Der Sozialindex von Gemeinden mit einer Schulinsel war durchgehend tiefer als der kantonale Schnitt. In den sieben aufgeführten Jahren war er durchschnittlich um 1.35 tiefer als der kantonale Schnitt. Um Verzerrungen aufgrund des unterschiedlichen Sozialindexes der Gemeinden auszuschliessen, wurden für die folgende Berechnung bewusst Gemeinden mit ähnlicher Grösse und ähnlichem Sozialindex gewählt wie die oben bereits untersuchten Gemeinden mit Schulinsel (siehe Kapitel 4.4). Nachfolgend werden die Sonderschulquoten dieser Vergleichsgemeinden aufgeführt.

In Tabelle 20 sind in der ersten Spalte die vier Gemeinden bezeichnet. AX ist die Vergleichsgemeinde zu AP und AS, CX zur Gemeinde C, EX zur Gemeinde EP und ES und FX zur Gemeinde F. In der zweiten Spalte ist die durchschnittliche Sonderschulquote der vier Gemeinden von 2011 bis 2018 aufgeführt. In den nachfolgenden Spalten werden die Sonderschulquoten der einzelnen Jahre angezeigt.

Tabelle 20: Sonderschulquoten der Vergleichsgemeinden in Prozent

Gemeinde	Mittelwert Sonderschulquote 2011–2018	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AX	1.64	1.58	1.75	2.06	1.79	1.57	1.81	1.30	1.26
CX	1.20	1.65	1.45	1.10	1.24	1.04	0.68	0.97	1.48
EX	2.08	1.90	1.56	1.47	1.56	1.98	2.92	2.57	2.71
FX	1.58	2.07	2.16	1.96	1.74	0.99	1.16	1.33	1.24

Die durchschnittlichen Sonderschulquoten aus Tabelle 20 wurden summiert, um den Durchschnitt über alle vier Gemeinden zu berechnen. Daraus ergibt sich ein Mittelwert für die Sonderschulquote der vier Vergleichsgemeinden von 1.63 %. Dieser Mittelwert liegt zwischen dem Mittelwert der Vergleichssonderschulquoten der Gemeinden mit Schulinseln ≥ 3 Jahre (1.39 %) und der Gemeinden mit Schulinseln < 3 Jahre (1.89 %).

Es zeigt sich, dass die Sonderschulquote jener Gemeinden, die bereits seit drei oder mehr Jahren eine Schulinsel haben, tiefer ist als die Sonderschulquote der vier zusätzlichen Vergleichsgemeinden ohne Schulinsel. Die Tendenz zu einer tieferen Sonderschulquote einige Jahre nach der Einführung einer Schulinsel ist auch in diesem Vergleich festzustellen. Der Unterschied ist jedoch klein.

5. Schluss

5.1 Zusammenführung der Resultate

5.1.1 Resultate aus der Dokumentanalyse

Das Ziel der Dokumentanalyse war, herauszukristallisieren, welche Ziele an alternativen Lernorten verfolgt werden, inwiefern Kinder mit herausforderndem Verhalten unterstützt werden, wie die Reintegration erfolgt, wie alternative Lernorte organisiert sind und inwiefern Lehrpersonen entlastet werden.

Untersucht wurden elf Dokumente (Schulinselkonzepte, Leitfaden, Kurzbeschreibungen auf Websites und Artikel zu Schulinseln in Magazinen) aus zehn Schulen mit einer zusammenfassenden strukturierten Inhaltsanalyse.

Die Analyse der Dokumente zeigt, dass die Entlastung der Lehrpersonen sowie die Unterstützung bei der Integration von Kindern mit herausforderndem Verhalten am häufigsten als Ziele von Schulinseln genannt werden. Die Entlastung der Lehrperson wird in neun von elf Dokumenten erwähnt. Zur Unterstützung der Integration von Kindern mit Verhaltensschwierigkeiten findet sich eine Beruhigung der Kinder durch die Schulinsel in neun von elf Dokumenten, die Reflexion des Verhaltens durch die Kinder in zehn von elf Dokumenten und die Herauslösung der Schülerinnen und Schüler aus einer schwierigen Situation in fünf von elf Dokumenten.

Die Dokumentanalyse zeigt weiter, dass der Kompetenzerweiterung der Lehrpersonen im Umgang mit herausforderndem Verhalten wenig Gewicht beigemessen wird. Nur in einem Dokument finden sich Angaben zur Reflexion der Klassendynamik seitens der Lehrperson und der Lösungssuche beim Umgang mit herausforderndem Verhalten (Schule Birmensdorf, 2016).

Widmer-Wolf et al. (2018, S. 30) sehen den alternativen Lernort als ein Kompetenzzentrum zum verbesserten Umgang mit herausforderndem Verhalten. Als Voraussetzung für einen Kompetenzaufbau dienen regelmässige Evaluationen des alternativen Lernortes. In den Dokumenten wurde aber kaum erwähnt, dass der alternative Lernort zur Schulentwicklung im Sinne eines Kompetenzaufbaus des Teams und für einen professionelleren Umgang mit herausforderndem Verhalten beiträgt. Auch Angaben zu Evaluationen wurden nur in zwei Dokumenten gefunden, wobei es bei einem davon um die Einstellung der Lehrpersonen gegenüber dem alternativen Lernort ging. Angaben zu Weiterentwicklungen des alternativen Lernortes finden sich in den untersuchten Dokumenten keine.

Zur Finanzierung des alternativen Lernortes enthalten die Dokumente nur wenige Angaben. Während ein alternativer Lernort aus den sonderpädagogischen Ressourcen und den Ressourcen für DAZ und Teamteaching finanziert wird, werden die Schulinseln in zwei anderen Gemeinden vollständig kommunal finanziert.

5.1.2 Resultate aus der Sekundäranalyse

Das Ziel der empirischen Untersuchung war, herauszufinden, ob Schulen durch die Einführung von alternativen Lernorten tragfähiger werden und ob die Sonderschulquote dadurch sinkt. Die Hypothese lautete, dass an Schulen mit Schulinseln der Anteil der Kinder signifikant sinkt, die separiert in Sonderschulen unterrichtet werden.

Mithilfe des Datensatzes der Lernenden der obligatorischen Schulen der Jahre 2011–2018 des Amtes der Bildungsstatistik des Kantons Zürich konnte die Entwicklung der Sonderschulquote berechnet werden. In ausgewählten Gemeinden mit alternativen Lernorten wurde die Entwicklung der Sonderschulquoten genauer untersucht. Die durchschnittlichen Sonderschulquoten dieser Gemeinden wurden in zwei Gruppen eingeteilt und miteinander verglichen.

In die eine Gruppe wurden jene Gemeinden eingeteilt, welche bereits 3 Jahre und länger über einen alternativen Lernort verfügten. Es wurde die durchschnittliche Sonderschulquote berechnet. In der zweiten Gruppe wurden die durchschnittlichen Sonderschulquoten jener Gemeinden berechnet, die weniger als 3 Jahre eine Schulinsel eingerichtet hatten.

Die durchschnittliche Sonderschulquote ist bei Gemeinden, die bereits seit drei und mehr Jahren über einen alternativen Lernort verfügen, tiefer (1.39 %) und zeigt im Gegensatz zur Sonderschulquote von 1.89 % bei Gemeinden, die weniger als drei Jahren eine Schulinsel führen, eine abnehmende Tendenz. Mit dem t-Test wurde berechnet, ob die Abnahme der Sonderschulquote bei Gemeinden, die seit drei und mehr Jahren eine Schulinsel führen, signifikant ist. Die durchschnittliche Sonderschulquote bei Gemeinden mit einer Schulinsel ≥ 3 Jahre ist mit $t = 0.832$ und dem zugehörigen Signifikanzwert von $p = 0.422$ nicht signifikant. Für die statistische Berechnung standen mit 6 und 8 Fällen aber nur wenige Fälle zur Verfügung. Die Effektstärke von 0.449 zeigt einen mittleren Effekt an. Darum wurden in einem zweiten Schritt ähnliche Gemeinden (Grösse, Sozialindex) ohne Schulinseln in die Analyse einbezogen.

Die durchschnittliche Sonderschulquote dieser Gemeinden ohne Schulinsel war mit 1.63 % ebenfalls höher als die durchschnittliche Sonderschulquote von 1.39 % der Gemeinden mit einer Schulinsel ≥ 3 Jahre. Dies lässt ebenfalls eine Abnahme der Sonderschulquote bei Gemeinden vermuten, die bereits seit 3 oder mehr Jahren eine Schulinsel führen.

5.2 Diskussion der Ergebnisse

Die empirische Untersuchung deutet darauf hin, dass die Einrichtung von Schulinseln die Sonderschulquote sinken lässt und damit die Tragfähigkeit der Schulen stärken kann. Dies entspricht den Zielsetzungen, die bei der Einführung der Schulinseln in den Konzepten genannt werden. Die bessere Integration von Lernenden mit Verhaltensschwierigkeiten ist wichtig. Zu bemerken ist allerdings, dass in den Konzepten einseitig auf das Verhalten der Lernenden fokussiert wird und die Kompetenzerweiterung der Lehrpersonen kaum erwähnt wird.

Für Schulen bedeutet das, dass Kinder unterstützt werden und sie ihr Verhalten reflektieren und ändern können. Im Gegensatz dazu findet bei den Lehrpersonen kein Lern- und Reflexionsprozess statt. «Störende Kinder» können in Schulinseln unterrichtet werden, ohne dass Lehrpersonen reflektieren, wie der Unterricht, die Interaktion mit den Kindern oder die Beziehung zum Kind verbessert werden könnte.

In den Dokumenten finden sich auch wenige Angaben zur Schulentwicklung in Richtung Kompetenzaufbau des Teams im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Dazu wäre eine professionelle Leitung des Schulentwicklungsprozesses notwendig. Jemand aus dem Team müsste bereits Fachkenntnisse zum Umgang mit herausforderndem Verhalten besitzen oder sich aneignen und damit die Verantwortung, Leitung und Evaluation des Schulentwicklungsprozesses übernehmen.

Damit das Team seine Kompetenzen im Umgang mit herausforderndem Verhalten verbessern kann, sind ebenfalls zeitliche und finanzielle Ressourcen für Schulung und Coaching des Teams wichtig. Ausserdem sollten regelmässig Gefässe und Zeit für den Austausch im Team zur Verfügung stehen.

Bei einer Finanzierung der alternativen Lernorte durch Umlagerung der Ressourcen aus der Heilpädagogik und aus den DaZ-Ressourcen besteht die Gefahr, dass den einzelnen Klassen und den Klassenlehrpersonen fachliche Unterstützung innerhalb der Klassen entzogen wird und dass dadurch in den einzelnen Schulen die Fachkenntnisse sinken. Dies kann sich negativ auf die Kompetenzen des Teams im Umgang mit herausforderndem Verhalten auswirken.

Der Aufbau der alternativen Lernorte und der Schulinseln steht erst am Anfang, deutet aber im Hinblick auf die Wirkung – eine Stärkung der Tragfähigkeit der Schulen – in die richtige Richtung. Es wäre sinnvoll, gleichzeitig den Kompetenzaufbau der Lehrpersonen zu fördern und die Schulentwicklung in Richtung Kompetenzerweiterung der Gesamtschule im Umgang mit herausforderndem Verhalten voranzutreiben.

5.3 Fazit und Ausblick

Da bis heute erst wenige alternative Lernorte im Kanton Zürich seit Längerem bestehen, wäre es sinnvoll, die Untersuchungen dieser Masterarbeit zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen, wenn mehrere Gemeinden über einen längeren Zeitraum alternative Lernorte führen. Auch könnten bei weiteren Untersuchungen andere Kantone einbezogen werden, womit sich die Zahl der Fälle für die Stichprobe erhöhen würde und die Ergebnisse gesicherter und aussagekräftiger wären.

Auch für die Analyse von Dokumenten wird zu einem späteren Zeitpunkt ein grösserer Fundus an Konzepten und anderen schriftlichen Dokumenten vorhanden sein, was ebenfalls zu zuverlässigeren Beschreibungen von alternativen Lernorten führen kann.

Um vertiefte Einblicke zu einzelnen alternativen Lernorten zu gewinnen, wären auch qualitative Untersuchungen von Nutzen. Mithilfe der qualitativen Forschung könnte auch untersucht werden, ob sich Haltungen von Lehrpersonen im Umgang mit herausforderndem Verhalten von Lernenden verändert haben und ob eine Kompetenzerweiterung von Lehrpersonen an Orten mit alternativen Lernorten stattgefunden hat.

Mit qualitativen Untersuchungen könnten zudem Schulentwicklungen an Gemeinden mit alternativen Lernorten in Richtung Kompetenzaufbau verfolgt werden. Es könnte untersucht werden, inwiefern alternative Lernorte zum Kompetenzaufbau einer Schule im Umgang mit herausforderndem Verhalten beitragen.

Dank

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich während der Masterarbeit unterstützt und motiviert haben.

Insbesondere möchte ich meiner Betreuerin, Monika Wicki, danken, die mich mit ihrem grossen Fachwissen empathisch von der Fragestellung bis zur Fertigstellung der Masterarbeit begleitet hat.

Mit verschiedenen Anregungen und kritischen Rückmeldungen hat sich mich im Arbeitsprozess immer wieder zum Weiterdenken angeregt.

6. Literaturliste

- Ainscow, M. (2016). *Diversity and equity. A global education challenge*. Zugriff am 8.2.2020 unter https://www.researchgate.net/publication/308574387_Diversity_and_Equity_A_Global_Education_Challenge/link/5815bb3108ae90acb23db19f/download
- Behindertengleichstellungsgesetz (2002). Zugriff am 18.3.2020 unter <https://www.ad-min.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>
- Bildungsstatistik des Kantons Zürich. Sozialindex. Zugriff am 19.6.2020 unter <https://pub.bista.zh.ch/de/zahlen-und-fakten/andere/sozialindex/sozialindex-der-schulgemeinden-nach-jahr/>
- Boban, I. & Hinz A. (2003). *Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in Schulen der Vielfalt entwickeln*. Zugriff am 7.2.2020 unter: <https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20German.pdf>
- Boban, I. & Hinz A. (2012). Index für Inklusion – auf dem Weg zu einer Schule für alle. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen. Neues entwickeln* (S. 75-88). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Booth, T. & Ainscow, M. (2002). *Index for inclusion developing, learning and participation in schools*. Zugriff am 18.3.2020 unter <https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf>
- Eschelmüller, M. (2007). *Lerncoaching im Unterricht*. Bern: Schulverlag.
- Florin, M. (2019). *Interaktive Aspekte des Unterrichtsgeschehens*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. Zugriff am 28.3.2020 unter https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_140161_download&client_id=ilias-hfh.ch
- Florin, M. (2019). *Was bedeutet Diagnostik bei auffälligem Verhalten und in herausfordernden Situationen in der Schule?* Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. Zugriff am 27.3.2020 unter https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_196398_download&client_id=ilias-hfh.ch
- Fread Albrecht, S. (2008). *Time away: A Skill-Building Alternative to Discipline. Preventing school failure*, 53(1), 49-55. Zugriff am 4.4.2020 unter <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.hfh.ch/ehost/detail/detail?vid=4&sid=e09387db-e0ad-4b08-b235-b7a8dc83853b%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWwhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=508007043&db=eue>
- Fread Albrecht, S., Mathur, S.R., Johnes, R.E & Alazemi, S. (2015). *A School-wide Tiered Program of Social Skills Intervention: Results of a Three-year Cohort Study. Education and Treatment of Children*, 38(4), 565-586. Zugriff am 4.4.2020 unter <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.hfh.ch/ehost/detail/detail?vid=6&sid=e09387db-e0ad-4b08-b235-b7a8dc83853b%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWwhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=110815743&db=eue>

- Glockengiesser, I. (2015). *Das Recht auf Bildung in Art. 24 BRK und im schweizerischen Behindertengleichstellungsrecht*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. Zugriff am 9.10.2020 unter https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_169670_download&client_id=ilias-hfh.ch
- Greene, R.W. (2012). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: Huber.
- Kanton Zürich Bildungsdirektion Volksschulamt. Unterricht. Zugriff am 19.6.2020 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/vollzeiteinheitenstellenplan/vze_unterricht.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-personelles-vollzeiteinheitenstellenplan-vze_unterricht-jcr-content-contentPar-textimage_1
- Kühne, C. (2019). *Integrative Auszeitstruktur-iASt an der Volksschule in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit. Fachvortrag iASt – Integrative Auszeitstruktur 24. Oktober 2019*. Unveröffentlichtes Manuskript, ZLV-Tagung, Zürich.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung*. (6. Aufl.). Weinheim: Beltz
- Lanfranchi, A. & Steppacher J. (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen. Neues entwickeln* (S. 305-311). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Lemme, M. & Körner, B. (2018a). *Neue Autorität in der Schule. Präsenz und Beziehung im Schulalltag*. (3. Aufl.). Heidelberg: Carl Auer.
- Lemme, M. & Körner, B. (2018b). *Neue Autorität in Haltung und Handlung. Ein Leitfaden für Pädagogik und Beratung*. Heidelberg: Carl Auer.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettaufer Szaday B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration: Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Luder, R. & Kunz, A. (2019). *Projekt Challenge/SIRMa – Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten*. PHZH: Schlussbericht.
- Mayring, P. (2003). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Weinheim: Beltz.
- Mohr, L. & Neuhauser, A. (2015). *Kuschelpädagogik oder Drill-Unterricht. Heilpädagogik aktuell Magazin der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, 15(2), 2*.
- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Hilfreiche Massnahmen*. (6. überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Oller, K. (2018). *Interview Heilpädagogik-Professor Andrea Lanfranchi: «Es gibt keine Kinder, die man nicht integrieren kann»*. In *Limmataler Zeitung*, 7.3.2018. Zugriff am 8.3.2020 unter <https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/heilpaedagogik-professor-andrea-lanfranchi-es-gibt-keine-kinder-die-man-nicht-integrieren-kann-132290680>

- Omer, H. & von Schlippe, A. (2017). *Stärke statt Macht. Neue Autorität in Schule und Gemeinde*. (3. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ophardt, D. & Thiel, F. (2017). Klassenmanagement als Basisdimension der Unterrichtsqualität. In: M.K.W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. (3. Aufl.). (S. 245-266). Wiesbaden: Springer.
- Rosenberg, M.B. (2013). *Erziehung, die das Leben bereichert. Gewaltfreie Kommunikation im Schulalltag*. (5. Aufl.). Paderborn: Junfermann.
- Sager, B. (2012). SchullINSEL Sarnen – Time-in statt Time-out. In: A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen. Neues entwickeln* (S. 305-311). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Schaller, R. (2018). Schnelle Hilfe bei Problemen. *ZLV Magazin*, 2, 8-10.
- Schaller, R. (2019). Eine lohnende Investition. *ZLV Magazin*, 5, 16-18.
- Schaub, H. & Zenke, K.H. (2004). *Wörterbuch der Pädagogik*. 6. Aufl. München: dtv.
- Schweer, M.K.W. (2017). Vertrauen im Klassenzimmer. In M.K.W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. 3. Aufl. (S. 523-545). Wiesbaden: Springer.
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. Zugriff am 6.10.2020 unter <https://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/schulische-integration/antwort-2>
- Tausch, R. (2017). Personenzentriertes Verhalten von Lehrern in Unterricht und Erziehung. In: M.K.W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. 3. Aufl. (S. 191-212). Wiesbaden: Springer.
- Trader, B., Stonemeier, J., Berg, T., Knowles, C., Massar, M., Monzalve, M., Pinkelmann, S., Nese, R., Ruppert, T. & Horner, R. (2017). *Promoting Inclusion Through Evidence-Based Alternatives to Restraint and Seclusion*. Research and practices for Persons with severe disabilities, 42(2), S. 75-88. <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.hfh.ch/ehost/detail/detail?vid=8&sid=e09387db-e0ad-4b08-b235-b7a8dc83853b%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=122998044&db=eue>
- UN-Konvention (2014). *Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Zugriff am 18.3.2020 unter <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>
- Wagner, P. (2013). *Handbuch Inklusion. Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Weltkonferenz «Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität» (1994). *Die*

Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Zugriff am 18.3.2020 unter https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-03/1994_salamanca-erklaerung.pdf

Wettstein, A. (2012). Integration von Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen. Neues entwickeln* (S. 119-135). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Widmer-Wolf, P., Eschelmüller, M. & B. Kunz-Egloff. (2018). *Alternative Lernorte in der Schule. Leitfaden zum Umgang mit Spannungsfeldern.* Zugriff am 3.10.2019 unter <https://www.schul-in.ch/myUploadData/files/leitfaden-a4-alternativer-lernort-phfhnw-19-verlinkt.pdf>

Wüthrich, C. (2019). Reif für die Insel? *Bildung Schweiz*, 3, 36-37.

Zermatten, J. (2012). Die Rechte von Kindern mit Behinderungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7/8, 6-12.

ZLV (2018). *Positionspapier: Schulinseln / Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten.* Zugriff am 20.10.2019 unter <https://www.zlv.ch/dms/positionspapiere/Positionspapier-Schulinseln-2018/Positionspapier%20Schulinseln%20September%202018.pdf>

7. Verzeichnis der Dokumente

Breitenmoser, A. & Qassi, D. (2018). Ein ganz normaler Schulinsel-Tag. *ZLV-Magazin*, 1, 18-19. Zugriff am 25.7.2020 unter <https://www.zlv.ch/dms/schulinseln/zlv-magazin-schulinseln/ZLV-Magazin-1-18---Schulinsel-Schule-Luchswiesen/ZLV-Magazin%201-18%20-%20Schulinsel%20Schule%20Luchswiesen.pdf>

Eichler, K. (2018). Die Schulinsel als Rückzugsort. *ZLV-Magazin*, 2, 11-12. Zugriff am 25.7.2020 unter <https://www.zlv.ch/dms/schulinseln/zlv-magazin-schulinseln/ZLV-Magazin-2-18---Schulinsel-Schule-Birmensdorf/ZLV-Magazin%202-18%20-%20Schulinsel%20Schule%20Birmensdorf.pdf>

Eichler, K & Kühne C. (2019). Eine lohnende Investition. *ZLV-Magazin*, 5, 16-17. Zugriff am 25.7.2020 unter <https://www.zlv.ch/dms/schulinseln/zlv-magazin-schulinseln/ZLV-Magazin-5-19---Interview-Claudia-K-hne-Konstanze-Eichler/ZLV-Magazin%205-19%20-%20Interview%20Claudia%20Kühne-Konstanze%20Eichler.pdf>

Schaller, R. (2018). Schnelle Hilfe bei Problemen. *ZLV-Magazin*, 2, 8-10. Zugriff am 25.7.2020 unter <https://www.zlv.ch/dms/schulinseln/zlv-magazin-schulinseln/ZLV-Magazin-2-18---Schulinsel-Schule-Elgg/ZLV-Magazin%202-18%20-%20Schulinsel%20Schule%20Elgg.pdf>

Schaller, R. (2019). Spontan, kurzfristig, unkompliziert. *ZLV-Magazin*, 1, 24-25. Zugriff am 25.7.2020 unter <https://www.zlv.ch/dms/schulinseln/zlv-magazin-schulinseln/ZLV-Magazin-1-19---Schulinsel-R-tihof/ZLV-Magazin%201-19%20-%20Schulinsel%20Rütihof.pdf>

Schule Birmensdorf (2016). *Konzept Schulinsel*. Unveröffentlichtes Dokument. Schule Birmensdorf, Birmensdorf.

Schule Bonstetten. *Konzept Schulinsel*. Zugriff am 25.7.2020 unter http://www.primarschule-bonstetten.ch/dl.php/de/5dd4fda7b7c87/Konzept_Schulinsel_CD.pdf

Schule Feldmeilen. *Schulinsel*. Zugriff am 25.7.2020 unter <https://www.schulemeilen.ch/f128001599.html>

Schule Tössfeld. *Schulinsel Leitfaden*. Zugriff am 25.7.2020 unter https://www.zlv.ch/dms/schulinseln/toessfeld-schulinsel-dokumente/Schulinsel-Kurzinformation20161206_2/Schulinsel%20Tössfeld%20Kurzinformation.pdf

Schule Tössfeld. *Die Schulinsel auf einen Blick*. Zugriff am 25.7.2020 unter <https://www.zlv.ch/dms/schulinseln/toessfeld-schulinsel-dokumente/Schulinsel-Leitfaden-20161206/Schulinsel%20Tössfeld%20Leitfaden.pdf>

Schule Trüllikon. *Konzept Schulinsel*. Zugriff am 25.7.2020 unter http://www.schule-truellikon.ch/documents/Konzept_Schulinsel_2019_08.pdf

Schule Urdorf (2016). *Konzept Schulinsel der Schule Urdorf*. Unveröffentlichtes Dokument. Schule Urdorf, Urdorf.

Schule Urdorf. *Schulinsel*. Zugriff am 25.7.2020 unter <https://www.schuleurdorf.ch/unsere-schule/sonderpaedagogik/schulinsel/p-89/>

8. Link zu Berechnungen und Interpretationen

Link zur Berechnung der Effektstärke. Zugriff am 24.10.2020 unter <https://www.psychometrika.de/effektstaerke.html>

Link zur Interpretation der Effektstärke <https://statistikguru.de/rechner/cohens-d.html>

9. Anhang

9.1 Tabelle Lernende in der Volksschule

In den Tabellen der Bildungsstatistik des Kantons Zürich findet man folgende Angaben in den einzelnen Spalten:

- 1 das Schuljahr
- 2 persönliche ID der einzelnen Lernenden
- 3 Schultyp Code, V=Volksschule
- 4 Bezeichnung der Schulgemeinde
- 5 Code der einzelnen Schulgemeinden
- 6 ID der einzelnen Schulgemeinde
- 7 Bezeichnung der Schuleinheit
- 8 Code der Schuleinheit
- 9 Bezeichnung der einzelnen Schulhäuser
- 10 Code der einzelnen Schulhäuser
- 11 Lehrplanstatus
 - Regellehrplan: Die Lernenden werden durchgehend nach Regellehrplan unterrichtet.
 - teilweise individuelle Lernziele: Die Lernenden werden teilweise nach individuellen nicht nach Regellehrplan entsprechenden Zielsetzungen unterrichtet.
 - individuelle Lernziele: Die Lernenden werden mehrheitlich nach individuellen, nicht dem Lehrplan entsprechenden Zielsetzungen unterrichtet.
- 12 Code des Lehrplanstatus
 - 10 = Regellehrplan
 - 20 = teilweise individuelle Lernziele
 - 30 = individuelle Lernziele
- 13 Sonderschulstatus
 - 1 = ja
 - 0 = nein
- 14 Bildungsart
 - Aufnahmeklasse
 - Aufnahmeklasse KG (Durchgangszentrum)
 - Aufnahmeklasse Primar-Sek (Durchgangszentrum)
 - Einschulungsklasse
 - Kleinklasse
 - Primarschule
 - Regelkindergarten

- Rudolf Steiner Schule (Kindergarten, Primar, Sek 1)
- Schule mit ausländischem Diplom (Kindergarten, Primar, Sek1)
- Sekundarschule Abteilung A
- Sekundarschule Abteilung B
- Sekundarschule Abteilung C
- Sekundarschule ohne äussere Differenz
- Volksschule Grundstufe
- Vorbereitungsklasse an die Sekundarschule
- Vorbereitungsklasse an die Mittelschulen

15 integrierte Schulung Code

A = ISR

B = ISS

T = teilintegriert

C = Sonderschulstatus

16 Programmjahr Harnos (1–11)

17 öffentlich

1 = ja

0 = nein

9.2 Tabelle Lernende in Sonderschulen

In den Tabellen der Bildungsstatistik des Kantons Zürich findet man folgende Angaben in den einzelnen Spalten:

- 1 Kalenderjahr
- 2 Persönliche ID-Nummer der Lernenden
- 3 H-Schultyp-Code, H = Heim- bzw. Sonderschulen
- 4 Zuständig Schulgemeinde
- 5 Code der zuständigen Schulgemeinde
- 6 ID der zuständigen Schulgemeinde
- 7 Bezeichnung der Heim- oder Sonderschule
- 8 Code der Heim- oder Sonderschule
- 9 Bildungsart in der Heim- und Sonderschule
 - Autismus-Spektrum-Störung
 - Cerebrale Lähmung
 - Epilepsie
 - Geistige Behinderung
 - Praktischbildungsfähige geistige Behinderung

- Schulbildungsfähige geistige Behinderung
- Hörbehinderung
- Kinder ohne Behinderung in Heim- oder Sonderschulen
- Körperbehinderung
- Lernbehinderung
- Mehrfachbehinderung
- Mehrfachsinnesebehinderung
- Psychische Erkrankung
- Sehbehinderung
- Sprachbehinderung
- Verhaltensbehinderung
- Vorübergehende Hospitalisierung

10 H-Stufe (Schulstufe)

- Primarstufe 1–2
- Primarstufe 3–8
- Sekundarstufe 1

11 Lehrplan

- 10 Unterricht nach Regellehrplan: Die Lernenden werden durchgehend nach Regellehrplan unterrichtet.
- 20 Unterricht teilweise nach Regellehrplan: Die Lernenden werden teilweise nach individuellen nicht nach Regellehrplan entsprechenden Zielsetzungen unterrichtet.
- 30 Unterricht mehrheitlich individuell: Die Lernenden werden mehrheitlich nach individuellen, nicht dem Lehrplan entsprechenden Zielsetzungen unterrichtet.

12 Code der integrierten Schulung

- 0 = nicht integriert, die Lernenden besuchen vollumfänglich die Sonderschule
- 1 = voll integriert, die Lernenden besuchen vollumfänglich den Regelunterricht
- 2 = teilintegriert in Regelschule
- 3 = Lernende erhalten Beratung und Unterstützung

13 Heimintern

- 1 = ja
- 0 = nein

14 Code des Volksschultyps

- V = Volksschule

15 Code der Volks-Schulgemeinde

16 Bezeichnung der Volksschule

17 Kurzbezeichnung des Volksschulhauses

18 Bezeichnung des Schulhauses

- 19 Code des Volksschulhauses
- 20 Code der integrierten Schulung in der Volksschule
- 21 Code des Lehrplanstatus in der Volksschule
 - 10 = Unterricht nach Regellehrplan
 - 20 = Unterricht mehrheitlich nach Regellehrplan
 - 30 = Unterricht mehrheitlich individuell
- 22 Sonderschulstatus der Volksschule
 - 1 = ja
 - 0 = nein
- 23 Programm Jahr Harnos